

UNIVERSIDAD DE GRANADA

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Orquestación de Contenedores

Implementación y Gestión de Infraestructuras Virtualizadas
para E-commerce

Autor

Jose Antonio Padial Molina

Director/es

Carlos Cruz Corona

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE
TELECOMUNICACIÓN

Granada, 21 de agosto de 2024

Orquestación de Contenedores

Implementación y Gestión de Infraestructuras Virtualizadas
para E-commerce

Autor

Jose Antonio Padial Molina

Director/es

Carlos Cruz Corona

Orquestación de Contenedores: Implementación y Gestión de Infraestructuras Virtualizadas para E-commerce

Jose Antonio Padiá Molina

Palabras clave: Virtualización de Servidores, PROXMOX VE, Docker Swarm, Orquestación de Contenedores, GlusterFS, Infraestructura IT, Servidor Dell R710, Portainer, Authentik, Redis, Postgres, Poste.io, MySQL, WordPress, Nginx Proxy Manager, PhpMyAdmin, E-commerce, Redirecciones de Nginx, Gestión de Dominios y Subdominios, Cloudflare, Cockpit

Resumen

La virtualización de servidores y la orquestación de contenedores son fundamentales para crear infraestructuras IT eficientes y escalables. Este Trabajo de Fin de Máster (TFM) se enfoca en la creación de una infraestructura virtual aplicada a un entorno de venta en línea. Para ello, se ha utilizado un servidor Dell R710, configurando varias máquinas virtuales.

El proyecto no se limita a la virtualización. También se ha desarrollado un Docker Swarm para gestionar y orquestar contenedores de manera eficiente, integrando GlusterFS para optimizar este proceso. A lo largo del trabajo se han utilizado herramientas esenciales como Portainer, Authentik, Redis, Postgres, Poste.io, MySQL, WordPress, Nginx Proxy Manager y PhpMyAdmin, cada una aportando robustez y funcionalidad al sistema.

Uno de los desafíos más interesantes fue la configuración de redirecciones con Nginx, permitiendo gestionar dominios y subdominios, y conectar servicios alojados en otras máquinas físicas dentro de la red. Para reforzar la seguridad y mejorar la gestión de DNS, se integró Cloudflare entre el DNS y el servidor. Además, se instaló Cockpit en las máquinas con Ubuntu para proporcionar una interfaz web de gestión amigable.

La aplicación práctica de esta infraestructura se materializa en la creación de un entorno de venta en línea, que incluye servicios de correo electrónico y redireccionamiento a proveedores externos, mostrando así su aplicabilidad en el mundo real.

Este TFM ha sido una experiencia enriquecedora, combinando tecnologías y herramientas específicas para construir un sistema operativo completo y funcional, capaz de soportar un entorno de e-commerce. Esto demuestra la versatilidad y el potencial de la virtualización y la orquestación de contenedores.

Container Orchestration: Implementation and Management of Virtualized Infrastructures for E-commerce

Jose Antonio Padiá Molina

Keywords: Server Virtualization, PROXMOX VE, Docker Swarm, Container Orchestration, GlusterFS, IT Infrastructure, Dell R710 Server, Portainer, Authentik, Redis, Postgres, Poste.io, MySQL, WordPress, Nginx Proxy Manager, PhpMyAdmin, E-commerce, Nginx Redirections, Domain and Subdomain Management, Cloudflare, Cockpit

Abstract

Server virtualization and container orchestration are fundamental for creating efficient and scalable IT infrastructures. This Master's Thesis (TFM) focuses on the creation of a virtual infrastructure applied to an online sales environment. For this, a Dell R710 server has been used, configuring several virtual machines.

The project is not limited to virtualization. A Docker Swarm has also been developed to efficiently manage and orchestrate containers, integrating GlusterFS to optimize this process. Throughout the work, essential tools such as Portainer, Authentik, Redis, Postgres, Poste.io, MySQL, WordPress, Nginx Proxy Manager, and PhpMyAdmin have been used, each contributing robustness and functionality to the system.

One of the most interesting challenges was the configuration of redirections with Nginx, allowing the management of domains and subdomains, and connecting services hosted on other physical machines within the network. To enhance security and improve DNS management, Cloudflare was integrated between the DNS and the server. Additionally, Cockpit was installed on the machines with Ubuntu to provide a user-friendly web management interface. The practical application of this infrastructure is materialized in the creation of an online sales environment, which includes email services and redirection to external providers, thus demonstrating its applicability in the real world. This TFM has been an enriching experience, combining specific technologies and tools to build a complete and functional operating system capable of supporting an e-commerce environment. This demonstrates the versatility and potential of virtualization and container orchestration.

Agradecimientos

Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la realización de este Trabajo Final de Máster.

En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Granada y al Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial por brindarme la oportunidad de crecer tanto profesional como personalmente. Ha sido un viaje increíble y enriquecedor.

Un reconocimiento muy especial va para mi director de tesis, Carlos Cruz Corona. Su paciencia, conocimiento y dedicación han sido fundamentales en cada etapa de este proyecto. No tengo palabras para expresar lo invaluable que ha sido su guía y apoyo constante.

También quiero agradecer a mis compañeros de máster. El ambiente de colaboración y camaradería que hemos compartido ha sido realmente motivador. En particular, agradezco a aquellos que han dedicado su tiempo y experiencia para enriquecer mi trabajo.

No puedo dejar de mencionar a mi familia y amigos. Han sido mi mayor apoyo emocional, siempre creyendo en mí incluso en los momentos más desafiantes. Su amor y comprensión han sido mi pilar a lo largo de este viaje. Finalmente, quiero agradecer a todas las personas que, de una forma u otra, han sido parte de este proceso. Cada uno de ustedes ha dejado una huella en mi formación y en este trabajo que hoy presento con orgullo.

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Motivación	2
1.2. Objetivos	4
1.3. Estructura del trabajo	6
2. Estado del arte	9
2.1. Virtualización de servidores	9
2.1.1. Tipos de virtualización	9
2.1.2. Beneficios de la virtualización de servidores	10
2.1.3. Desafíos de la virtualización	10
2.2. Orquestación de contenedores	11
2.2.1. Principales plataformas de orquestación de contenedores	11
2.2.2. Beneficios de la orquestación de contenedores	12
2.2.3. Desafíos de la Orquestación de Contenedores	12
2.3. Tecnologías utilizadas (PROXMOX, Docker, GlusterFS, Keepalived)	13
2.3.1. PROXMOX	13
2.3.2. Docker	14
2.3.3. GlusterFS	14
2.3.4. Keepalived	15
2.4. Herramientas Complementarias	17
2.4.1. Portainer	17
2.4.2. Grafana	17
2.4.3. Nginx Proxy Manager	18
2.4.4. PhpMyAdmin	18
3. Metodología	19
3.1. Planificación y gestión del proyecto	19
3.1.1. Planificación del proyecto	19
3.1.2. Gestión del proyecto	20
3.2. Metodología Agile y Scrum	20
3.2.1. Principios y valores de agile	20
3.2.2. Implementación de Scrum	21

3.3.	Metodología de implementación	23
3.3.1.	Fases de implementación	23
3.3.2.	User Stories (US)	25
3.3.3.	Stories Points (SP)	33
3.3.4.	Defectos por Sprint	35
4.	Infraestructura y configuración	39
4.1.	Descripción del hardware: servidor Dell R710	39
4.1.1.	Especificaciones técnicas del Dell R710	39
4.1.2.	Configuración adicional y beneficios	41
4.2.	Configuración de PROXMOX	41
4.2.1.	Configuración del RAID con PERC H700	42
4.2.2.	Configuración de Máquinas Virtuales (Master, Worker1, Worker2)	43
4.3.	Instalación y configuración de Docker Swarm	47
4.3.1.	Implementación de Docker en Ubuntu	47
4.3.2.	Configuración de Docker Swarm	48
4.4.	Integración de GlusterFS y Keepalived	49
4.4.1.	Implementación de GlusterFS	49
4.4.2.	Implementación de Keepalived	50
5.	Implementación de servicios	57
5.1.	Descripción de los servicios implementados	57
5.1.1.	Portainer	57
5.1.2.	Grafana	58
5.1.3.	Nginx Proxy Manager	60
5.1.4.	PhpMyAdmin	61
5.1.5.	WordPress	63
5.1.6.	Bases de Datos (MySQL, MariaDB)	65
5.1.7.	Servicios de Correo (Poste.io)	66
5.2.	Configuración de Nginx y redirección de dominios	68
5.2.1.	Renovación automática de certificados	68
5.2.2.	Redirección de puertos de correo	69
5.2.3.	Aseguramiento de servicios con HTTPS	70
5.2.4.	Uso de nombres de servicios en Docker	70
5.2.5.	Integración con otros servicios	70
5.3.	Implementación de seguridad con Cloudflare y Nginx	71
5.3.1.	Protección con Cloudflare	72
5.3.2.	Protección con Nginx	73
5.4.	Gestión de la interfaz web con Cockpit	74
5.4.1.	Instalación y configuración de Cockpit	75
5.4.2.	Funcionalidades de Cockpit	75
5.5.	Comercio electrónico con WordPress, SureCart y Astra	76
5.5.1.	Integración con el Tema Astra	76

5.5.2. Implementación de WordPress con SureCart	78
6. Resultados y discusión	81
6.1. Desempeño y escalabilidad de la infraestructura	81
6.1.1. Desempeño	81
6.1.2. Escalabilidad	82
6.2. Robustez y fiabilidad del sistema	84
6.2.1. Pruebas de alta disponibilidad	84
6.2.2. Pruebas de recuperación ante fallos	84
6.2.3. Análisis de logs y monitorización	87
6.3. Análisis de Costes y Recursos Utilizados	87
6.3.1. Costes hardware	87
6.3.2. Costes software	88
6.3.3. Costes operativos	89
6.3.4. Análisis de uso de recursos	89
6.3.5. Comparación de costes con AWS y Azure	91
6.3.6. Análisis de beneficios: Cloud vs. Legacy	93
6.3.7. Conclusiones del análisis de costes y recursos	94
6.3.8. Análisis de beneficios a largo plazo	95
7. Conclusiones	97
7.1. Logros del proyecto	97
7.1.1. Implementación de la infraestructura virtualizada	97
7.1.2. Orquestación de contenedores	98
7.1.3. Implementación de servicios esenciales	98
7.1.4. Seguridad y gestión de redes	98
7.2. Limitaciones y desafíos	99
7.2.1. Limitaciones	99
7.2.2. Desafíos	99
7.3. Trabajo futuro y mejoras	101
7.3.1. Mejoras en la infraestructura	101
7.3.2. Mejoras en la seguridad	101
7.3.3. Mejoras en la gestión y monitoreo	102
7.3.4. Expansión de funcionalidades	102
Bibliografía	106
A. Innovación	107
A.1. Estudio del Mercado	107
A.1.1. Análisis del mercado	107
A.1.2. Oportunidades de innovación	109
A.1.3. Desafíos del mercado	109
A.2. Propuesta de Valor	109
A.2.1. Componentes de la propuesta de valor	110

A.2.2. Beneficios para el negocio	111
A.3. Competidores	112
A.4. Aspectos Legales	114
A.4.1. Protección de datos y privacidad	114
A.4.2. Seguridad de la información	115
A.4.3. Comercio electrónico	116
A.4.4. Propiedad intelectual	116
B. Glosario	117

Índice de figuras

1.1. Diagrama de la arquitectura de la infraestructura virtualizada	2
1.2. Crecimiento del comercio electrónico (2015-2024)	3
1.3. Diagrama de GlusterFS	5
2.1. Arquitectura de virtualización	11
2.2. Orquestación de contenedores	13
3.1. Cultura agile	21
3.2. Proceso de Scrum	23
3.3. Diagrama de Gantt de la planificación	25
3.4. Puntos de Historia por Sprint	35
3.5. Defectos por Sprint	36
4.1. PERC H700	40
4.2. iDRAC	41
4.3. Diagrama del contenido del RAID PERC H700	42
4.4. Resumen de los discos desde PROXMOX	43
4.5. RAID 5	43
4.6. Recursos asignados a la Máquina Master	45
4.7. Docker Swarm con GlusterFS	50
4.8. Script de verificación y manejo de VIP	55
5.1. Environments conectados a Portainer	58
5.2. Métricas de los contenedores en Docker	59
5.3. Métricas de un nodo de Docker	59
5.4. Dashboard de Nginx Proxy Manager	61
5.5. Dashboard de PhpMyAdmin	62
5.6. Dashboard de WordPress	65
5.7. Dashboard de Poste.io	67
5.8. Correo de prueba con de Poste.io, Outlook y Gmail	67
5.9. Servicios implementados	68
5.10. Certificados SSL en Nginx Proxy Manager	69
5.11. Streams en Nginx Proxy Manager	70
5.12. Proxy Hosts en Nginx Proxy Manager	71

5.13. Resumen de amenazas en Cloudflare	72
5.14. Configuración de DNS en Cloudflare	73
5.15. Mapa mental de servicios	74
5.16. Página principal de WordPress	76
5.17. Sección con los comentarios más relevantes de los clientes, destacando la satisfacción y experiencia positiva	77
5.18. Apartado de contacto con nosotros	78
5.19. Producto con varias opciones	79
5.20. Pasarela de pago	80
6.1. Desempeño y escalabilidad de la infraestructura	83
6.2. Tiempo de recuperación de contenedores durante las pruebas de fallo	85
6.3. Disponibilidad de GlusterFS durante las pruebas de fallo	86
6.4. Uso de recursos durante las pruebas y operación normal	91
6.5. Comparación de costes acumulados a lo largo de 5, 10, 15 y 20 años	95
A.1. Crecimiento del comercio electrónico (2015-2024)	108
A.2. Segmentación del mercado de comercio electrónico	108
A.3. Beneficios clave de la propuesta de valor	111
A.4. Comparación de propuestas de valor entre AWS, Azure y GCP	114

Índice de tablas

1.1. Comparativa de virtualización y orquestación de contenedores vs enfoques tradicionales	4
2.1. Comparativa de tecnologías utilizadas	16
3.1. Puntos de Historia por Sprint	34
6.1. Coste total de hardware	88
6.2. Comparación de costes con AWS y Azure	92
A.1. Comparativa de propuestas de valor entre AWS, Azure y GCP	114

Capítulo 1

Introducción

En la era digital en la que vivimos, disponer de infraestructuras de Tecnologías de la Información que sean eficientes y escalables es crucial para el éxito de cualquier organización. La virtualización de servidores y la orquestación de contenedores son ahora pilares fundamentales que nos permiten construir sistemas robustos y adaptables [1], capaces de soportar una gran variedad de aplicaciones y servicios. Este Trabajo de Fin de Máster (TFM) se centra en la implementación y gestión de una infraestructura virtualizada avanzada para crear un entorno de comercio electrónico. Para ello, se emplean tecnologías como PROXMOX y Docker, implementadas en un servidor Dell R710 [2], [3].

El principal objetivo de este proyecto es mostrar cómo la combinación estratégica de la virtualización y los contenedores puede mejorar el rendimiento y la gestión de recursos en una plataforma de comercio electrónico. A través de un enfoque innovador, se pretende integrar diversas herramientas y tecnologías, como GlusterFS para almacenamiento distribuido, Keepalived para alta disponibilidad y Docker Swarm para la orquestación de contenedores. Además, se implementarán servicios esenciales como Portainer para la gestión de contenedores, Grafana para la monitorización y Nginx Proxy Manager para la gestión de proxies y redirecciones.

El proyecto también aborda aspectos críticos relacionados con la seguridad y la gestión de redes, incorporando soluciones como Cloudflare para la protección de DNS y el acceso seguro a través de HTTPS. Además, se utilizará Cockpit para ofrecer una interfaz de gestión web accesible y eficiente para los administradores de sistemas.

Este TFM no solo busca ofrecer una solución técnica eficaz, sino también contribuir al conocimiento académico y profesional en el ámbito de la ingeniería informática. Se pretende demostrar las ventajas y desafíos que presentan las infraestructuras virtualizadas y la orquestación de contenedores

en un entorno real de comercio electrónico. La Figura 1.1 muestra la arquitectura general de la infraestructura propuesta. La arquitectura se basa en un enfoque modular y escalable, diseñado para optimizar la eficiencia y flexibilidad en la gestión de recursos informáticos. La infraestructura está compuesta por múltiples capas, que incluyen la capa de hardware físico, la capa de virtualización, la capa de red y la capa de servicios de aplicaciones. A través de la virtualización, se permite la creación de máquinas virtuales (VMs) que operan de manera aislada, permitiendo la ejecución simultánea de diversas aplicaciones y servicios en un entorno seguro y controlado. La red se configura utilizando switches virtuales para gestionar el tráfico de datos entre las VMs y garantizar una alta disponibilidad y redundancia. Además, la arquitectura incluye mecanismos de balanceo de carga y almacenamiento distribuido, asegurando que los recursos se utilicen de manera óptima y se puedan escalar fácilmente según las necesidades del sistema. Esta configuración permite a la infraestructura soportar aplicaciones críticas y manejar cargas de trabajo dinámicas de manera eficiente.

Figura 1.1: Diagrama de la arquitectura de la infraestructura virtualizada

1.1. Motivación

La capacidad de gestionar los recursos de TI de manera eficiente y escalable es esencial para el éxito de cualquier empresa. La virtualización de servidores y la orquestación de contenedores se han convertido en tecnologías clave que permiten a las organizaciones optimizar sus recursos, reducir costos y mejorar la flexibilidad operativa. Este Trabajo Final de Máster nace

de la necesidad de explorar y aplicar estas tecnologías en un entorno real, mostrando su potencial para transformar la infraestructura de TI de una empresa de comercio electrónico.

El crecimiento del comercio electrónico ha incrementado significativamente la demanda de infraestructuras robustas y escalables, capaces de manejar grandes volúmenes de transacciones y datos. La Figura 1.2 muestra cómo ha crecido el comercio electrónico en los últimos años, subrayando la urgencia de adoptar soluciones tecnológicas avanzadas.

Figura 1.2: Crecimiento del comercio electrónico (2015-2024)

Las empresas necesitan soluciones que no solo sean eficientes, sino que también ofrezcan alta disponibilidad, seguridad y facilidad de gestión. Aquí es donde PROXMOX para la virtualización de servidores y Docker para la orquestación de contenedores entran en juego, ofreciendo una solución poderosa que puede cumplir con estos requisitos. La Tabla 1.1 compara las ventajas de estas tecnologías con otros enfoques tradicionales disponibles en el mercado [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10].

Criterio	Virtualización y contenedores	Enfoques tradicionales
Uso de recursos	Alto	Bajo
Escalabilidad	Alta	Baja
Facilidad de gestión	Alta	Baja
Aislamiento de aplicaciones	Alto	Bajo
Portabilidad	Alta	Baja
Coste de implementación	Medio	Alto
Tiempo de implementación	Rápido	Lento
Flexibilidad	Alta	Baja
Resiliencia	Alta	Baja
Automatización	Alta	Baja

Tabla 1.1: Comparativa de virtualización y orquestación de contenedores vs enfoques tradicionales

La elección del servidor Dell R710 como plataforma de hardware se debe a su capacidad para ofrecer una base sólida y confiable para la implementación de tecnologías avanzadas de virtualización y contenedorización. Este proyecto busca demostrar cómo una infraestructura bien diseñada puede soportar eficientemente un entorno de comercio electrónico, integrando servicios críticos como bases de datos, gestión de contenedores, monitorización y seguridad.

1.2. Objetivos

Este Trabajo de Fin de Máster (TFM) busca enriquecer tanto el conocimiento práctico como teórico en el ámbito de la ingeniería informática. Proporciona una guía detallada y un estudio de caso real, útil para estudiantes, profesionales y académicos interesados en la implementación de infraestructuras virtualizadas y la orquestación de contenedores. Además, ofrece una oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos durante el máster, enfrentando desafíos técnicos complejos y desarrollando soluciones innovadoras.

El objetivo principal de este trabajo es diseñar, implementar y gestionar una infraestructura virtualizada y de contenedores que sirva como base para un entorno de comercio electrónico eficiente y escalable. En otras palabras, se trata de combinar tecnologías avanzadas para demostrar cómo pueden mejorar el rendimiento, la seguridad y la gestión de recursos en un entorno

real. Los objetivos específicos son:

1. Implementar PROXMOX para la virtualización de servidores:

- Configurar un servidor Dell R710 con PROXMOX, incluyendo la creación y gestión de máquinas virtuales (VMs) para soportar la infraestructura de contenedores.
- Configurar un RAID 5 para almacenamiento eficiente y seguro, y un disco separado para las copias de seguridad de las VMs.

2. Desplegar un Docker Swarm para la orquestación de contenedores:

- Instalar y configurar Docker en las VMs, formando un clúster Docker Swarm para la gestión y orquestación de contenedores.
- Integrar GlusterFS para proporcionar almacenamiento distribuido, garantizando que los contenedores tengan acceso a volúmenes de datos de manera consistente. (ver Figura 1.3 para un diagrama de GlusterFS).

Figura 1.3: Diagrama de GlusterFS

3. Implementar alta disponibilidad y tolerancia a fallos:

- Configurar Keepalived para asegurar la alta disponibilidad de servicios críticos mediante una IP virtual (VIP), permitiendo la conmutación por error entre las VMs en caso de fallos.
- Implementar servicios esenciales como Nginx Proxy Manager para la gestión de proxies y redirecciones, asegurando la continuidad del servicio.

4. Integrar herramientas de gestión y monitorización:

- Desplegar Portainer para la gestión centralizada de contenedores y Grafana para la monitorización de métricas de rendimiento y consumo de recursos.
 - Configurar Nginx Proxy Manager con una doble capa de seguridad para el acceso a servicios sensibles y la gestión de subdominios.
5. **Garantizar la seguridad y gestión de un sistema de nombres de dominio (DNS):**
- Utilizar Cloudflare para la gestión de DNS y la protección contra ataques, asegurando el acceso seguro a los servicios a través de HTTPS.
 - Implementar Cockpit en las VMs para proporcionar una interfaz web de gestión de sistemas accesible y segura.
6. **Crear un entorno de comercio electrónico completo:**
- Desplegar aplicaciones y servicios esenciales como WordPress para la gestión de contenidos y Poste.io para el manejo de correo electrónico.
 - Integrar bases de datos MySQL y MariaDB para soportar las aplicaciones y garantizar un rendimiento óptimo.

1.3. Estructura del trabajo

Este Trabajo Final de Máster está organizado en varios capítulos, cada uno dedicado a un aspecto clave del proyecto de implementación y gestión de una infraestructura virtualizada y de contenedores para un entorno de comercio electrónico. La estructura del trabajo es la siguiente:

- **Capítulo 1: Introducción**
Aquí se presenta el contexto del proyecto, las razones que motivaron su realización, los objetivos específicos y cómo está organizado el trabajo. Se da una visión general de la importancia de la virtualización y la orquestación de contenedores en la informática moderna y se explica por qué se eligieron las tecnologías utilizadas.
- **Capítulo 2: Estado del arte**
Este capítulo revisa la literatura existente y las tecnologías actuales en el campo de la virtualización y la orquestación de contenedores. Se analizan las ventajas y desventajas de tecnologías como PROXMOX, Docker, GlusterFS y Keepalived, así como herramientas complementarias como Portainer y Grafana.

- **Capítulo 3: Metodología**

Se detalla la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto, incluyendo la planificación y gestión bajo el marco de trabajo Agile y Scrum. Se describen los principios de Agile, los roles y eventos de Scrum, y cómo se aplicaron para gestionar las etapas del proyecto de manera eficiente.

- **Capítulo 4: Infraestructura y configuración**

Este capítulo describe la infraestructura física y virtual del proyecto. Se presenta la configuración del servidor Dell R710 con PROXMOX, la creación y configuración de las máquinas virtuales y la implementación de Docker Swarm.

- **Capítulo 5: Implementación de servicios**

Aquí se aborda la implementación de los servicios esenciales en la infraestructura. Se detallan los pasos para desplegar Portainer, Grafana, Nginx Proxy Manager, PhpMyAdmin, WordPress y las bases de datos MySQL y MariaDB. Además, se explica la configuración de Nginx para la gestión de proxies y redirecciones, y la implementación de Cloudflare para la gestión de DNS y la seguridad.

- **Capítulo 6: Resultados y discusión**

Se presentan y analizan los resultados obtenidos tras la implementación de la infraestructura. Se discuten el rendimiento y la escalabilidad del sistema, la robustez y fiabilidad de los servicios, y se analiza el coste y los recursos utilizados.

- **Capítulo 7: Conclusiones**

En este capítulo se resumen los logros del proyecto, las limitaciones encontradas y los desafíos superados. Se discuten las implicaciones del proyecto para el campo de la ingeniería informática y se proponen posibles mejoras y futuras líneas de trabajo.

Capítulo 2

Estado del arte

Este capítulo ofrece una visión general de las tecnologías de virtualización de servidores y orquestación de contenedores, así como de las herramientas específicas utilizadas en este proyecto, como PROXMOX, Docker, GlusterFS y Keepalived. También se exploran las herramientas complementarias que optimizan y facilitan la gestión de la infraestructura.

La virtualización de servidores y la orquestación de contenedores han transformado radicalmente la manera en que se gestionan y despliegan las aplicaciones en entornos de TI [11], [12]. Estas tecnologías permiten utilizar de forma más eficiente los recursos de hardware, proporcionando escalabilidad y flexibilidad, características esenciales en el dinámico y exigente mundo del comercio electrónico [1].

2.1. Virtualización de servidores

La virtualización de servidores es una tecnología fascinante que permite crear varias instancias de sistemas operativos en un único servidor físico. Esto se logra mediante un hipervisor, que actúa como una capa intermedia entre el hardware físico y las máquinas virtuales (VMs). Esta tecnología ha revolucionado la gestión de recursos de TI, ofreciendo beneficios como la optimización del uso de recursos, la mejora de la eficiencia operativa y la reducción de costos.

2.1.1. Tipos de virtualización

Existen varios enfoques para la virtualización de servidores, y aquí se destacan los más importantes:

- **Virtualización completa:** El hipervisor emula completamente el

hardware subyacente, permitiendo que cualquier sistema operativo compatible pueda ejecutarse en las VMs. Ejemplos de hipervisores que implementan esta tecnología son VMware ESXi y Microsoft Hyper-V.

- **Paravirtualización:** En este caso, el sistema operativo huésped se modifica para interactuar directamente con el hipervisor, lo que reduce la sobrecarga y mejora el rendimiento. Xen es un ejemplo típico de hipervisor que utiliza paravirtualización.
- **Virtualización a nivel de sistema operativo:** También conocida como contenedorización, este enfoque permite ejecutar múltiples instancias de aplicaciones aisladas dentro del mismo sistema operativo. Docker es un ejemplo prominente de esta tecnología.

2.1.2. Beneficios de la virtualización de servidores

La adopción de la virtualización de servidores ofrece numerosos beneficios, entre ellos:

- **Optimización de recursos:** Permite consolidar múltiples cargas de trabajo en un solo servidor físico, mejorando la utilización del hardware.
- **Flexibilidad y escalabilidad:** Las VMs pueden ser creadas, clonadas y migradas entre servidores físicos sin interrumpir el servicio, facilitando la escalabilidad y la gestión de la carga de trabajo.
- **Aislamiento y seguridad:** Cada VM opera de manera aislada, lo que mejora la seguridad al contener fallos y ataques dentro de una única instancia virtual.
- **Reducción de costos:** Al optimizar el uso del hardware y reducir la necesidad de servidores físicos adicionales, la virtualización contribuye a la reducción de costos operativos y de infraestructura.

2.1.3. Desafíos de la virtualización

Aunque la virtualización tiene muchos beneficios, también presenta algunos desafíos:

- **Gestión de la complejidad:** Administrar múltiples VMs en diferentes servidores físicos puede incrementar la complejidad de la gestión de la infraestructura.

- **Sobrecarga del hipervisor:** El hipervisor introduce una capa adicional de software que puede afectar el rendimiento general del sistema si no se gestiona adecuadamente.
- **Licenciamiento y costos de software:** Algunas soluciones de virtualización, especialmente las comerciales, pueden implicar costos significativos de licenciamiento y mantenimiento.

En la Figura 2.1 podemos ver un ejemplo de la lógica de la arquitectura de virtualización.

Figura 2.1: Arquitectura de virtualización

2.2. Orquestación de contenedores

La orquestación de contenedores es una tecnología esencial en la gestión moderna de infraestructuras de TI. Permite administrar de forma automatizada los contenedores a gran escala. Los contenedores encapsulan una aplicación y sus dependencias, asegurando que se ejecuten de manera consistente en cualquier entorno. La orquestación de contenedores facilita la implementación, el escalado y la operación de aplicaciones en clústeres distribuidos de servidores.

2.2.1. Principales plataformas de orquestación de contenedores

Hay varias plataformas destacadas para la orquestación de contenedores [11]:

- **Kubernetes:** Desarrollado originalmente por Google, es la plataforma de orquestación de contenedores más utilizada. Ofrece una amplia gama de funciones para gestionar contenedores, incluyendo despliegue automático, escalado y recuperación de fallos. Kubernetes utiliza un sistema de nodos maestro y trabajadores para distribuir y gestionar las cargas de trabajo.
- **Docker Swarm:** Es la herramienta de orquestación nativa de Docker. Docker Swarm convierte un grupo de motores Docker en un clúster,

proporcionando servicios de orquestación como gestión de estados y escalabilidad. Es conocido por su simplicidad y su integración directa con el ecosistema Docker [12], [13].

- **Apache Mesos:** Es una plataforma de gestión de clústeres que puede orquestar contenedores y otros tipos de cargas de trabajo. Mesos ofrece alta disponibilidad y escalabilidad, y es utilizado por grandes empresas como Twitter y Airbnb.

2.2.2. Beneficios de la orquestación de contenedores

La orquestación de contenedores ofrece numerosos beneficios:

- **Automatización del despliegue y gestión:** Permite desplegar, gestionar y escalar aplicaciones contenedorizadas de manera automatizada, reduciendo la intervención manual y minimizando errores.
- **Alta disponibilidad y recuperación de fallos:** Garantiza que las aplicaciones permanezcan disponibles mediante la redistribución automática de contenedores en caso de fallos.
- **Escalabilidad:** Facilita el escalado horizontal de aplicaciones, añadiendo o eliminando contenedores según la demanda.
- **Optimización de recursos:** Maximiza la utilización de recursos distribuyendo contenedores de manera eficiente en el clúster.
- **Consistencia y portabilidad:** Asegura que las aplicaciones se ejecuten de manera consistente en diferentes entornos, desde el desarrollo hasta la producción.

2.2.3. Desafíos de la Orquestación de Contenedores

A pesar de sus beneficios, la orquestación de contenedores también presenta ciertos desafíos:

- **Complejidad en la configuración:** Configurar y gestionar plataformas de orquestación como Kubernetes puede ser complejo y requiere un conocimiento profundo de la infraestructura subyacente.
- **Seguridad:** La orquestación de contenedores introduce nuevos vectores de ataque y requiere políticas de seguridad robustas para proteger las aplicaciones y los datos.

- **Monitorización y debugging:** Monitorizar y resolver problemas en un entorno de contenedores distribuidos puede ser desafiante debido a la naturaleza efímera de los contenedores.

En la Figura 2.2 podemos ver un ejemplo de la lógica de la orquestación de contenedores.

Figura 2.2: Orquestación de contenedores

2.3. Tecnologías utilizadas (PROXMOX, Docker, GlusterFS, Keepalived)

En este proyecto se utilizan varias tecnologías avanzadas para virtualización, orquestación de contenedores, gestión de almacenamiento y alta disponibilidad. A continuación, se describen las tecnologías clave empleadas: PROXMOX, Docker, GlusterFS y Keepalived, resaltando sus características y beneficios.

2.3.1. PROXMOX

PROXMOX Virtual Environment (VE) [3] es una plataforma de virtualización de código abierto que permite gestionar tanto máquinas virtuales (VMs) como contenedores. Es una solución completa que ofrece una interfaz de administración centralizada y características avanzadas de alta disponibilidad y recuperación ante desastres.

Características principales de PROXMOX:

- **Administración centralizada:** Ofrece una interfaz web intuitiva para gestionar VMs y contenedores, facilitando la administración y el monitoreo de la infraestructura.
- **Soporte para Alta Disponibilidad (HA):** Permite configurar clústeres de alta disponibilidad, asegurando que las VMs puedan migrar en vivo entre nodos sin interrupciones.

- **Backup y recuperación:** Integración con soluciones de respaldo y recuperación, garantizando la protección de datos y la continuidad del servicio.

2.3.2. Docker

Docker es una plataforma de código abierto que automatiza la implementación de aplicaciones dentro de contenedores. Estos contenedores encapsulan una aplicación y sus dependencias, asegurando que se ejecuten de manera consistente en cualquier entorno.

Características principales de Docker:

- **Portabilidad:** Los contenedores Docker pueden ejecutarse de manera consistente en diferentes entornos, desde el desarrollo hasta la producción [3].
- **Ligereza:** Los contenedores comparten el núcleo del sistema operativo, lo que reduce el uso de recursos en comparación con las VMs.
- **Ecosistema rico:** Docker cuenta con un ecosistema robusto de herramientas y servicios, incluyendo Docker Swarm para la orquestación de contenedores.

2.3.3. GlusterFS

GlusterFS es un sistema de archivos distribuido de código abierto que permite el almacenamiento escalable y redundante de datos. Es ideal para entornos donde se requiere almacenamiento distribuido y accesible desde múltiples nodos.

Características principales de GlusterFS:

- **Escalabilidad:** Permite agregar o eliminar nodos de almacenamiento sin interrupciones, escalando horizontalmente según sea necesario [14].
- **Alta Disponibilidad:** Replica datos entre nodos para asegurar la disponibilidad y protección contra fallos.
- **Acceso transparente:** Los datos se distribuyen y replican automáticamente, proporcionando acceso transparente a través de múltiples nodos.

2.3.4. Keepalived

Keepalived es una herramienta utilizada para la gestión de alta disponibilidad y la conmutación por error de servicios en redes IP. Utiliza el protocolo VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) para proporcionar alta disponibilidad mediante la asignación de direcciones IP virtuales a los servidores.

Características principales de Keepalived:

- **Alta Disponibilidad:** Asegura que los servicios críticos permanezcan accesibles mediante la conmutación por error automática entre servidores [15].
- **Monitoreo de servicios:** Supervisa los servicios y recursos del sistema, actuando rápidamente en caso de fallos.
- **Configuración flexible:** Permite configuraciones personalizadas para adaptarse a diferentes necesidades de red y servicios.

En la Tabla 1.1 se realiza una comparación de las tecnologías utilizadas para el proyecto siguiendo diversos criterios.

Criterio	PROXMOX	Docker	GlusterFS	Keepalived
Funcionalidad principal	Virtualización de servidores	Contenedorización	Almacenamiento distribuido	Alta disponibilidad
Administración centralizada	Sí, interfaz web intuitiva	Parcial, CLI y GUI a través de herramientas como Portainer	No, gestión a través de CLI	No, configuración a través de archivos de configuración
Alta Disponibilidad (HA)	Sí, soporta clústeres HA	No nativo, soportado a través de Docker Swarm y Kubernetes	Sí, replica datos entre nodos	Sí, conmutación por error automática
Escalabilidad	Media, depende del hardware subyacente	Alta, escalado horizontal de contenedores	Alta, permite añadir nodos de almacenamiento	N/A, se enfoca en la disponibilidad
Portabilidad	Baja, específico del hardware y configuración	Alta, contenedores portátiles entre entornos	Media, depende de la red y configuración de nodos	N/A
Soporte y comunidad	Activo, soporte comercial y comunidad de código abierto	Muy activo, gran comunidad y soporte comercial	Activo, soporte comunitario y comercial	Activo, principalmente comunitario
Seguridad	Alta, incluye características de seguridad avanzadas	Alta, con políticas de seguridad y aislamiento de contenedores	Alta, asegura la integridad de los datos replicados	Alta, garantiza la disponibilidad mediante IPs virtuales

Tabla 2.1: Comparativa de tecnologías utilizadas

2.4. Herramientas Complementarias

Además de las tecnologías principales utilizadas en este proyecto, se emplean diversas herramientas complementarias que facilitan la gestión, monitorización y seguridad de la infraestructura virtualizada y de contenedores. Estas herramientas incluyen Portainer, Grafana, Nginx Proxy Manager, entre otras, cada una aportando funcionalidades específicas que mejoran la operatividad y eficiencia del sistema [12].

2.4.1. Portainer

Portainer es una herramienta de gestión de contenedores de código abierto que ofrece una interfaz gráfica intuitiva para administrar Docker y Kubernetes. Simplifica la gestión de aplicaciones contenedorizadas, permitiendo a los usuarios desplegar, supervisar y mantener contenedores con facilidad.

Características principales de Portainer:

- **Interfaz de usuario intuitiva:** Proporciona una GUI amigable que facilita la administración de contenedores y clústeres.
- **Gestión centralizada:** Permite la gestión centralizada de múltiples entornos Docker y Kubernetes desde una única interfaz.
- **Monitorización y registro:** Ofrece funcionalidades de monitorización y registro, ayudando a los administradores a mantener el control y la visibilidad sobre los contenedores en ejecución.

2.4.2. Grafana

Grafana es una plataforma de código abierto para la analítica y monitorización de datos. Permite crear y compartir dashboards interactivos, proporcionando una visualización clara y detallada de las métricas del sistema y las aplicaciones.

Características principales de Grafana:

- **Dashboards personalizables:** Permite crear dashboards personalizados para monitorizar diversas métricas de rendimiento.
- **Integración con múltiples fuentes de datos:** Soporta la integración con diversas fuentes de datos como Prometheus, InfluxDB y Elasticsearch.
- **Alertas:** Ofrece funcionalidades de alertas configurables, notificando a los administradores sobre eventos y anomalías en el sistema.

2.4.3. Nginx Proxy Manager

Nginx Proxy Manager es una herramienta de gestión de proxies inversos basada en Nginx, que proporciona una interfaz gráfica para configurar y gestionar proxies inversos, certificados SSL y redirecciones.

Características principales de Nginx Proxy Manager:

- **Gestión de proxies inversos:** Facilita la configuración y administración de proxies inversos para dirigir el tráfico a los servicios adecuados.
- **Soporte SSL:** Permite la instalación y renovación automática de certificados SSL, asegurando conexiones seguras.
- **Interfaz de usuario amigable:** Proporciona una GUI sencilla que simplifica la configuración y gestión de reglas de proxy y redirección.

2.4.4. PhpMyAdmin

PhpMyAdmin es una herramienta de administración de bases de datos MySQL y MariaDB basada en la web. Ofrece una interfaz gráfica para gestionar bases de datos, realizar consultas SQL y administrar usuarios y permisos.

Características principales de PhpMyAdmin:

- **Interfaz de usuario intuitiva:** Proporciona una GUI amigable para la gestión de bases de datos.
- **Administración completa de bases de datos:** Facilita tareas de administración como la creación, modificación y eliminación de bases de datos y tablas.
- **Ejecución de consultas SQL:** Permite ejecutar consultas SQL directamente desde la interfaz web, facilitando el desarrollo y la gestión de datos.

Capítulo 3

Metodología

En este capítulo se describe cómo se llevó a cabo el proyecto, abarcando desde la planificación y gestión, hasta la implementación utilizando el enfoque Agile y Scrum. Elegir una metodología adecuada es crucial para garantizar que el proyecto se ejecute de manera eficiente y efectiva, permitiendo una mejor organización, control y seguimiento de las actividades.

3.1. Planificación y gestión del proyecto

La planificación y gestión del proyecto son esenciales para asegurar que todas las actividades se realicen de manera ordenada y dentro de los plazos establecidos. Para ello, se siguió un enfoque estructurado para definir las tareas, asignar recursos y monitorear el progreso.

3.1.1. Planificación del proyecto

La planificación inicial del proyecto incluyó las siguientes etapas:

- **Definición de objetivos:** Establecer los objetivos específicos y generales del proyecto.
- **Identificación de tareas:** Desglosar el proyecto en tareas individuales y definir las dependencias entre ellas.
- **Estimación de recursos:** Determinar los recursos necesarios, incluyendo tiempo, personal y herramientas.
- **Asignación de recursos:** Asignar los recursos a las tareas correspondientes.

- **Programación:** Crear un cronograma detallado utilizando un diagrama de Gantt para visualizar el progreso del proyecto y ajustar las actividades según sea necesario.

3.1.2. Gestión del proyecto

La gestión del proyecto implica la supervisión continua del progreso y la implementación de medidas correctivas cuando sea necesario. Se ha utilizado Rally para rastrear el avance, gestionar las tareas.

3.2. Metodología Agile y Scrum

Para la gestión y ejecución del proyecto, se adoptó la metodología Agile y el marco de trabajo Scrum. Este enfoque permite una mayor flexibilidad y adaptación a los cambios, promoviendo la colaboración continua y la entrega incremental de valor.

3.2.1. Principios y valores de agile

La metodología Agile se basa en un conjunto de principios y valores establecidos en el Manifiesto Agile. Estos principios incluyen:

- **Prioridad al cliente:** Satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software valioso.
- **Adaptación al cambio:** Aceptar cambios en los requisitos, incluso en etapas tardías del desarrollo.
- **Entrega continua:** Entregar software funcional con frecuencia, desde unas pocas semanas hasta un par de meses.
- **Colaboración:** Trabajar en conjunto con el cliente y entre los miembros del equipo.
- **Motivación:** Construir proyectos alrededor de individuos motivados y proporcionarles el entorno y el apoyo que necesitan.
- **Comunicación directa:** Favorecer la comunicación cara a cara como el método más eficiente y efectivo.
- **Medición del progreso:** Medir el progreso principalmente en términos de software funcional.
- **Ritmo sostenible:** Mantener un ritmo constante y sostenible de trabajo.

- **Excelencia técnica:** Promover la excelencia técnica y el buen diseño para mejorar la agilidad.
- **Simplicidad:** Maximizar la cantidad de trabajo no realizado.
- **Equipos autoorganizados:** Los equipos autoorganizados producen las mejores arquitecturas, requisitos y diseños.
- **Reflexión y mejora:** Reflexionar regularmente sobre cómo ser más efectivos y ajustar el comportamiento en consecuencia.

En la Figura 3.1 se pueden ver los principios y valores de agile.

Figura 3.1: Cultura agile

3.2.2. Implementación de Scrum

Scrum es un marco de trabajo Agile que se enfoca en la entrega incremental de valor a través de iteraciones cortas llamadas sprints. La implementación de Scrum en este proyecto incluyó la definición de roles, la realización de eventos clave y el uso de artefactos específicos.

Roles en Scrum

Los roles en Scrum están diseñados para promover la colaboración y la responsabilidad dentro del equipo. Los roles principales incluyen:

- **Product Owner:** Responsable de maximizar el valor del producto y gestionar el backlog del producto. Define y prioriza los elementos del backlog según el valor para el negocio.

- **Scrum Master:** Facilita el proceso Scrum, ayuda a eliminar impedimentos y asegura que el equipo siga las prácticas Scrum. Actúa como un facilitador y coach para el equipo.
- **Equipo de Desarrollo:** Un grupo de profesionales que trabajan juntos para entregar incrementos del producto. Son autoorganizados y multifuncionales, responsables de la entrega de cada sprint.

Eventos de Scrum

Scrum incluye varios eventos que estructuran el trabajo del equipo:

- **Sprint:** Un ciclo de trabajo de una a cuatro semanas durante el cual se crea un incremento del producto. Los sprints son de duración fija y se repiten de manera continua.
- **Sprint Planning:** Una reunión al inicio de cada sprint en la que se planifica el trabajo a realizar. El equipo selecciona los elementos del backlog del producto y define un objetivo de sprint.
- **Daily Scrum:** Reuniones diarias de 15 minutos donde el equipo sincroniza actividades y planifica las siguientes 24 horas.
- **Sprint Review:** Una reunión al final del sprint en la que se presenta el trabajo completado al Product Owner y otros interesados, obteniendo feedback valioso.
- **Sprint Retrospective:** Una reunión después de la Sprint Review para reflexionar sobre el sprint y definir acciones de mejora para futuros sprints.

Artefactos de Scrum

Los artefactos en Scrum proporcionan transparencia y oportunidades para la inspección y adaptación:

- **Product Backlog:** Una lista ordenada de todo lo que se necesita en el producto, gestionada y priorizada por el Product Owner.
- **Sprint Backlog:** Un conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados para el sprint, junto con un plan para entregarlos.
- **Incremento:** El resultado del trabajo completado durante el sprint, que debe ser utilizable y cumplir con la definición de "terminado" (Definition of Done).

En la Figura 3.2 se pueden ver el proceso se Scrum.

Figura 3.2: Proceso de Scrum

3.3. Metodología de implementación

La metodología de implementación es fundamental para asegurar que el proyecto se desarrolle de manera estructurada y eficiente. En este proyecto, se ha seguido un enfoque sistemático que incluye varias fases, desde la planificación inicial hasta el despliegue final de la infraestructura.

3.3.1. Fases de implementación

1. Sprint 1: Análisis de requisitos (01/10/2023 - 31/10/2023)

- Se identificaron las necesidades del proyecto, los objetivos específicos y las características clave que debía cumplir la infraestructura.
- Se realizó una revisión detallada de las tecnologías disponibles y se seleccionaron las más adecuadas para los objetivos del proyecto.

2. Sprint 2: Diseño de la arquitectura (01/11/2023 - 30/11/2023)

- Se diseñó la arquitectura general del sistema, incluyendo la disposición de los servidores físicos, las máquinas virtuales (VMs), y los contenedores Docker.
 - Se elaboraron diagramas detallados para visualizar la interacción entre los diferentes componentes del sistema.
3. **Sprint 3: Configuración del hardware (01/12/2023 - 15/12/2023)**
- Se configuró el servidor Dell R710, incluyendo la instalación de discos duros, la configuración del RAID.
 - Se configuró iDRAC para la gestión remota del servidor.
4. **Sprint 4: Implementación de la virtualización (16/12/2023 - 31/12/2023)**
- Se instaló y configuró PROXMOX en el servidor Dell R710.
 - Se crearon y configuraron las VMs necesarias para el proyecto.
5. **Sprint 5: Despliegue de contenedores (01/01/2024 - 31/01/2024)**
- Se instaló Docker en las VMs y se configuró Docker Swarm para la orquestación de contenedores.
 - Se desplegaron los servicios y aplicaciones necesarios (Portainer, PhpMyAdmin, Nginx Proxy Manager, Grafana, entre otros).
6. **Sprint 6: Integración de almacenamiento distribuido (01/02/2024 - 29/02/2024)**
- Se implementó GlusterFS para proporcionar almacenamiento distribuido y garantizar la alta disponibilidad de los datos.
7. **Sprint 7: Configuración de alta disponibilidad (01/03/2024 - 15/03/2024)**
- Se configuró Keepalived para asegurar la alta disponibilidad de los servicios críticos mediante una IP virtual.
8. **Sprint 8: Pruebas y validación (16/03/2024 - 30/04/2024)**
- Se realizaron pruebas exhaustivas para asegurar que todos los componentes del sistema funcionaran correctamente.
 - Se validó la integración y el rendimiento de la infraestructura mediante pruebas de carga y estrés.
9. **Sprint 9: Despliegue final (01/05/2024 - 01/08/2024)**
- Se monitorizó el sistema para asegurar su estabilidad y rendimiento continuo.

En la Figura 3.3 se ha representado en un diagrama de Gantt la planificación que se acaba de mencionar.

Figura 3.3: Diagrama de Gantt de la planificación

3.3.2. User Stories (US)

▪ Sprint 1 (10 SP):

- **US01 Reunir requisitos funcionales y no funcionales:**
 - **Descripción:** Como administrador del sistema, quiero reunir y documentar los requisitos funcionales y no funcionales para asegurar que el sistema cumpla con las expectativas del proyecto.
 - **Story Points:** 2
- **US02 Entrevistas con tutor:**
 - **Descripción:** Como administrador del sistema, quiero realizar entrevistas con el tutor para asegurar que se incluyan los requisitos.
 - **Story Points:** 2
- **US03 Análisis de viabilidad técnica:**
 - **Descripción:** Como administrador del sistema, quiero analizar la viabilidad técnica del proyecto para asegurar que las tecnologías propuestas pueden cumplir con los requisitos.
 - **Story Points:** 2
- **US04 Revisión de tecnologías y herramientas:**

- **Descripción:** Como administrador del sistema, quiero revisar las tecnologías y herramientas disponibles para seleccionar las más adecuadas que cumplan con los requisitos del proyecto.
- **Story Points:** 1
- **US05 Documentación de los requisitos del proyecto:**
 - **Descripción:** Como administrador del sistema, quiero documentar los requisitos del proyecto de manera clara y estructurada.
 - **Story Points:** 1
- **US06 Validación de requisitos con tutor:**
 - **Descripción:** Como administrador del sistema, quiero validar los requisitos documentados con el tutor para asegurar que todas las necesidades han sido correctamente capturadas.
 - **Story Points:** 1
- **US07 Definición de criterios de aceptación:**
 - **Descripción:** Como administrador del sistema, quiero definir criterios de aceptación claros para cada requisito para asegurar que se pueda verificar su cumplimiento al final del proyecto.
 - **Story Points:** 1
- **Sprint 2 (15 SP):**
 - **US08 Diseño del diagrama de arquitectura del sistema:**
 - **Descripción:** Como arquitecto de infraestructura, quiero diseñar el diagrama de arquitectura general del sistema para visualizar la interacción entre servidores, máquinas virtuales y contenedores.
 - **Story Points:** 3
 - **US09 Selección de componentes tecnológicos:**
 - **Descripción:** Como arquitecto de infraestructura, quiero seleccionar los componentes tecnológicos adecuados (hardware, software, redes) para asegurar la compatibilidad y el rendimiento óptimo del sistema.
 - **Story Points:** 2
 - **US10 Diseño de la red y distribución de IPs:**
 - **Descripción:** Como arquitecto de infraestructura, quiero diseñar la red interna, incluyendo la asignación de direcciones IP, para asegurar una comunicación eficiente entre los componentes del sistema.

- **Story Points:** 2
- **US11 Definición de la estructura de máquinas virtuales (VMs):**
 - **Descripción:** Como arquitecto de infraestructura, quiero definir la estructura y configuración básica de las máquinas virtuales para optimizar los recursos del servidor físico.
 - **Story Points:** 2
- **US12 Diseño del almacenamiento de datos:**
 - **Descripción:** Como arquitecto de infraestructura, quiero diseñar la estructura del almacenamiento de datos para asegurar la disponibilidad y redundancia de la información crítica.
 - **Story Points:** 2
- **US13 Especificación de la seguridad perimetral:**
 - **Descripción:** Como arquitecto de infraestructura, quiero especificar las medidas de seguridad perimetral (firewalls, VLANs) para proteger la infraestructura de accesos no autorizados.
 - **Story Points:** 2
- **US14 Diseño de alta disponibilidad y balanceo de carga:**
 - **Descripción:** Como arquitecto de infraestructura, quiero diseñar la estrategia de alta disponibilidad y balanceo de carga para asegurar la continuidad del servicio en caso de fallos.
 - **Story Points:** 1
- **US15 Revisión y validación del diseño arquitectónico:**
 - **Descripción:** Como arquitecto de infraestructura, quiero revisar y validar el diseño arquitectónico con los stakeholders para asegurar que cumple con los requisitos y expectativas.
 - **Story Points:** 1
- **Sprint 3 (8 SP):**
 - **US16 Instalación de discos duros en el servidor Dell R710:**
 - **Descripción:** Como técnico de hardware, quiero instalar los discos duros en el servidor Dell R710 para asegurar una base de almacenamiento adecuada.
 - **Story Points:** 2
 - **US17 Configuración del RAID en el servidor:**
 - **Descripción:** Como técnico de hardware, quiero configurar el RAID en el servidor Dell R710 para mejorar la redundancia y el rendimiento del almacenamiento.

- **Story Points:** 2
- **US18 Configuración de iDRAC para la gestión remota:**
 - **Descripción:** Como técnico de hardware, quiero configurar iDRAC en el servidor Dell R710 para permitir la gestión remota eficiente del hardware.
 - **Story Points:** 2
- **US19 Documentación de la configuración del hardware:**
 - **Descripción:** Como técnico de hardware, quiero documentar todos los pasos realizados durante la configuración del hardware para asegurar que el proceso pueda ser replicado o revisado en el futuro.
 - **Story Points:** 2
- **Sprint 4 (10 SP):**
 - **US20 Instalación de PROXMOX en el servidor Dell R710:**
 - **Descripción:** Como administrador de virtualización, quiero instalar PROXMOX en el servidor Dell R710 para gestionar las máquinas virtuales (VMs) del proyecto.
 - **Story Points:** 3
 - **US21 Creación y configuración de máquinas virtuales (VMs):**
 - **Descripción:** Como administrador de virtualización, quiero crear y configurar las máquinas virtuales necesarias para alojar los diferentes servicios del proyecto.
 - **Story Points:** 3
 - **US22 Configuración de la red virtual en PROXMOX:**
 - **Descripción:** Como administrador de virtualización, quiero configurar la red virtual en PROXMOX para asegurar la comunicación entre las VMs y el servidor físico.
 - **Story Points:** 2
 - **US23 Implementación de snapshots para las VMs:**
 - **Descripción:** Como administrador de virtualización, quiero implementar snapshots en las VMs para permitir la recuperación rápida en caso de errores durante las configuraciones futuras.
 - **Story Points:** 1
 - **US24 Prueba de funcionalidad básica de las VMs:**
 - **Descripción:** Como administrador de virtualización, quiero realizar pruebas de funcionalidad básica en las VMs para asegurar que están correctamente configuradas y operativas.

- **Story Points:** 1
- **Sprint 5 (12 SP):**
 - **US25 Instalación de Docker en las VMs:**
 - **Descripción:** Como administrador de contenedores, quiero instalar Docker en las máquinas virtuales para poder desplegar y gestionar los contenedores necesarios para el proyecto.
 - **Story Points:** 1
 - **US26 Configuración de Docker Swarm:**
 - **Descripción:** Como administrador de contenedores, quiero configurar Docker Swarm para orquestar los contenedores y asegurar la alta disponibilidad de los servicios.
 - **Story Points:** 2
 - **US27 Despliegue de Portainer para la gestión de contenedores:**
 - **Descripción:** Como administrador de contenedores, quiero desplegar Portainer para gestionar de forma visual y sencilla los contenedores dentro del clúster de Docker Swarm.
 - **Story Points:** 1
 - **US28 Despliegue de los servicios:**
 - **Descripción:** Como administrador de contenedores, quiero redactar los docker-compose para posteriormente a partir de ellos crear diversos servicios.
 - **Story Points:** 3
 - **US29 Implementación de Nginx Proxy Manager como gestor de proxies:**
 - **Descripción:** Como administrador de contenedores, quiero desplegar Nginx Proxy Manager para gestionar los proxies inversos y asegurar el acceso adecuado a los diferentes servicios.
 - **Story Points:** 2
 - **US30 Configuración de volúmenes persistentes en Docker:**
 - **Descripción:** Como administrador de contenedores, quiero configurar volúmenes persistentes en Docker para asegurar que los datos almacenados por los contenedores se mantengan a través de reinicios y actualizaciones.
 - **Story Points:** 3
- **Sprint 6 (10 SP):**

- **US31 Instalación de GlusterFS en las VMs:**
 - **Descripción:** Como administrador de almacenamiento, quiero instalar GlusterFS en las máquinas virtuales para establecer una solución de almacenamiento distribuido.
 - **Story Points:** 3
- **US32 Configuración de volúmenes de GlusterFS:**
 - **Descripción:** Como administrador de almacenamiento, quiero configurar los volúmenes de GlusterFS para que los datos se distribuyan adecuadamente entre los nodos del clúster.
 - **Story Points:** 3
- **US33 Prueba de redundancia y disponibilidad de GlusterFS:**
 - **Descripción:** Como administrador de almacenamiento, quiero realizar pruebas para verificar la redundancia y disponibilidad del almacenamiento distribuido proporcionado por GlusterFS.
 - **Story Points:** 2
- **US34 Integración de GlusterFS con los servicios en contenedores:**
 - **Descripción:** Como administrador de almacenamiento, quiero integrar GlusterFS con los servicios en contenedores para asegurar que el almacenamiento distribuido esté disponible para los contenedores desplegados.
 - **Story Points:** 2
- **Sprint 7 (8 SP):**
 - **US35 Instalación y configuración de Keepalived:**
 - **Descripción:** Como administrador de alta disponibilidad, quiero instalar y configurar Keepalived para gestionar la alta disponibilidad mediante la asignación de una IP virtual.
 - **Story Points:** 3
 - **US36 Configuración de failover y balanceo de carga:**
 - **Descripción:** Como administrador de alta disponibilidad, quiero configurar las reglas de failover y balanceo de carga en Keepalived para asegurar que el tráfico se distribuya adecuadamente y que los servicios sigan disponibles en caso de fallos.
 - **Story Points:** 3
 - **US37 Pruebas de conmutación por error y recuperación:**

- **Descripción:** Como administrador de alta disponibilidad, quiero realizar pruebas de conmutación por error y recuperación para verificar que el sistema pueda manejar fallos sin interrumpir el servicio.
- **Story Points:** 2
- **Sprint 8 (20 SP):**
 - **US38 Elaboración del plan de pruebas:**
 - **Descripción:** Como tester, quiero elaborar un plan de pruebas detallado para definir los casos de prueba y los criterios de éxito para la infraestructura.
 - **Story Points:** 2
 - **US39 Ejecución de pruebas de integración:**
 - **Descripción:** Como tester, quiero ejecutar pruebas de integración para verificar que todos los componentes del sistema funcionan correctamente en conjunto.
 - **Story Points:** 2
 - **US40 Realización de pruebas de carga en los servicios críticos:**
 - **Descripción:** Como tester, quiero realizar pruebas de carga en los servicios críticos para asegurar que el sistema pueda manejar el tráfico esperado sin problemas de rendimiento.
 - **Story Points:** 3
 - **US41 Validación de la configuración de alta disponibilidad:**
 - **Descripción:** Como tester, quiero validar que la configuración de alta disponibilidad funciona correctamente realizando pruebas de failover y conmutación por error.
 - **Story Points:** 2
 - **US42 Pruebas de recuperación ante desastres:**
 - **Descripción:** Como tester, quiero realizar pruebas de recuperación ante desastres para asegurar que el sistema pueda recuperarse eficazmente en caso de un fallo grave.
 - **Story Points:** 2
 - **US43 Evaluación de la seguridad de la infraestructura:**
 - **Descripción:** Como tester, quiero evaluar la seguridad de la infraestructura realizando pruebas de penetración y revisiones de seguridad para identificar posibles vulnerabilidades.
 - **Story Points:** 2

- **US44 Verificación de la integración del almacenamiento distribuido:**
 - **Descripción:** Como tester, quiero verificar que la integración del almacenamiento distribuido con los servicios en contenedores funciona correctamente y que los datos se mantienen disponibles.
 - **Story Points:** 2
- **US45 Revisión y corrección de errores encontrados durante las pruebas:**
 - **Descripción:** Como tester, quiero revisar y corregir los errores encontrados durante las pruebas para asegurar que la infraestructura esté libre de problemas antes del despliegue final.
 - **Story Points:** 2
- **US46 Pruebas de rendimiento de la red:**
 - **Descripción:** Como tester, quiero realizar pruebas de rendimiento de la red para asegurar que la comunicación entre los componentes y servicios de la infraestructura sea eficiente.
 - **Story Points:** 2
- **US47 Documentación de los resultados de las pruebas:**
 - **Descripción:** Como tester, quiero documentar los resultados de las pruebas para proporcionar un informe detallado que muestre el estado de la infraestructura y cualquier ajuste necesario.
 - **Story Points:** 1
- **Sprint 9 (25 SP):**
 - **US48 Preparación del entorno de producción:**
 - **Descripción:** Como operador de despliegue, quiero asegurarme de que el entorno de producción esté completamente preparado y configurado para recibir la infraestructura final.
 - **Story Points:** 2
 - **US49 Despliegue de la infraestructura en producción:**
 - **Descripción:** Como operador de despliegue, quiero desplegar la infraestructura en el entorno de producción para que el sistema esté disponible para los usuarios finales.
 - **Story Points:** 3
 - **US50 Validación post-despliegue:**

- **Descripción:** Como operador de despliegue, quiero realizar una validación exhaustiva post-despliegue para asegurarme de que todos los componentes funcionan correctamente en el entorno de producción.
- **Story Points:** 3
- **US51 Configuración de monitoreo y alertas en producción:**
 - **Descripción:** Como operador de despliegue, quiero configurar herramientas de monitoreo y alertas en el entorno de producción para supervisar el rendimiento y detectar problemas de manera proactiva.
 - **Story Points:** 2
- **US52 Resolución de problemas post-despliegue:**
 - **Descripción:** Como operador de despliegue, quiero solucionar cualquier problema que surja después del despliegue para asegurar que la infraestructura esté funcionando sin inconvenientes.
 - **Story Points:** 2
- **US53 Preparación de la presentación final:**
 - **Descripción:** Como estudiante, quiero preparar la presentación final del proyecto para mostrar el trabajo realizado y los resultados obtenidos al tutor del TFM.
 - **Story Points:** 8
- **US54 Revisión y ajuste final de documentación:**
 - **Descripción:** Como estudiante, quiero revisar y ajustar la documentación final del proyecto para asegurar que esté completa y precisa antes de la entrega final.
 - **Story Points:** 5

3.3.3. Stories Points (SP)

Los puntos de historia asignados a cada sprint, resumidos en la Tabla 3.1, reflejan la cantidad de trabajo y la complejidad de las tareas planificadas durante ese período.

Sprint	Fechas	Puntos de Historia (SP)
Sprint 1	01/10/2023 - 31/10/2023	10
Sprint 2	01/11/2023 - 30/11/2023	15
Sprint 3	01/12/2023 - 15/12/2023	8
Sprint 4	16/12/2023 - 31/12/2023	10
Sprint 5	01/01/2024 - 31/01/2024	12
Sprint 6	01/02/2024 - 29/02/2024	10
Sprint 7	01/03/2024 - 15/03/2024	8
Sprint 8	16/03/2024 - 30/04/2024	20
Sprint 9	01/05/2024 - 01/08/2024	25

Tabla 3.1: Puntos de Historia por Sprint

Distribución de los Puntos de Historia por Sprint

- **Sprint 1 (10 SP):** La asignación de 10 SP refleja un enfoque en tareas esenciales pero de bajo riesgo, necesarias para establecer una base sólida antes de abordar problemas más complejos.
- **Sprint 2 (15 SP):** Este sprint incluyó la implementación de los primeros módulos funcionales, lo que justifica un aumento en los SP debido al incremento en la carga de trabajo y la complejidad técnica.
- **Sprint 3 (8 SP):** Se realizó un enfoque en tareas de mantenimiento y mejoras menores, lo que se refleja en una menor asignación de SP.
- **Sprint 4 (10 SP):** Se realizaron las tareas de integración y pruebas iniciales para asegurar la funcionalidad de los módulos desarrollados hasta ese punto. La asignación de 10 SP refleja la importancia de estas tareas para el progreso del proyecto, a pesar de su menor complejidad técnica.
- **Sprint 5 (12 SP):** Este sprint incluyó el desarrollo de nuevas funcionalidades y la corrección de errores identificados durante las pruebas anteriores. La asignación de 12 SP representa un equilibrio entre la complejidad de las nuevas implementaciones y la importancia de mantener un ritmo constante de desarrollo.
- **Sprint 6 (10 SP):** Las tareas de este sprint no eran extremadamente complejas pero eran cruciales para asegurar la estabilidad y el rendimiento del sistema, lo que justifica la asignación de 10 SP.
- **Sprint 7 (8 SP):** Este fue otro sprint más corto, centrado en realizar los últimos ajustes antes de abordar las tareas más grandes que vendrían en los siguientes sprints. La asignación de 8 SP refleja un enfoque en tareas críticas pero que no requerían un esfuerzo significativo.

- **Sprint 8 (20 SP):** Este sprint representó uno de los periodos más intensos del proyecto, con un enfoque en la implementación de funcionalidades clave y la integración de todos los componentes desarrollados hasta la fecha. La alta asignación de SP se debe a la complejidad y al volumen de trabajo requerido para asegurar que todo funcionara de manera coherente y eficiente.
- **Sprint 9 (25 SP):** En el último sprint, se enfocó en la finalización del desarrollo, pruebas exhaustivas y la preparación para la entrega final del proyecto. La alta asignación de SP refleja la gran cantidad de trabajo y la alta complejidad de las tareas que incluían depuración avanzada, optimización y documentación final.

En la Figura 3.4 podemos observar los puntos de historia por Sprint distribuidos en un histograma

Figura 3.4: Puntos de Historia por Sprint

3.3.4. Defectos por Sprint

Para asegurar la calidad del proyecto, se ha seguido un riguroso proceso de detección y corrección de defectos a lo largo de cada sprint. En la Figura 3.5 podemos observar una comparativa a lo largo de los Sprints de los defectos encontrados y corregidos. A continuación, se presenta una gráfica que muestra el número de defectos encontrados y corregidos en cada sprint:

Figura 3.5: Defectos por Sprint

- **Sprint 1:** Durante el primer sprint, los defectos fueron mínimos, principalmente relacionados con la configuración del entorno de desarrollo y la integración inicial de herramientas. La mayoría de estos defectos se solucionaron rápidamente, ya que eran de baja complejidad, como problemas de compatibilidad de versiones y errores de configuración.
- **Sprint 2:** Con el inicio del desarrollo de los primeros módulos funcionales, se identificaron varios defectos de lógica de negocio y errores en la implementación de las funcionalidades iniciales. Estos defectos requirieron más tiempo para ser corregidos, pero también ayudaron a establecer mejores prácticas para el desarrollo posterior, incluyendo la adopción de pruebas unitarias más rigurosas.
- **Sprint 3:** Este sprint, aunque más corto en duración, vio una disminución en el número de defectos reportados. Los defectos encontrados estaban relacionados principalmente con mejoras y optimizaciones en el código existente. Estos errores fueron menos críticos y pudieron ser corregidos sin interrumpir significativamente el flujo de trabajo.
- **Sprint 4:** En este sprint, los defectos identificados fueron en su mayoría relacionados con la integración de los diferentes módulos desarrollados hasta la fecha. Los problemas incluían fallos en la comunicación entre componentes y errores en las pruebas de integración. A pesar de la complejidad, la mayoría de estos defectos se solucionaron dentro del sprint, asegurando que la integración fuese exitosa.
- **Sprint 5:** Los defectos se centraron en la estabilidad y el rendimiento, lo que requirió revisiones detalladas y ajustes en el código para garantizar que el sistema se mantuviera estable.

- **Sprint 6:** Durante este sprint, se abordaron defectos relacionados con la optimización de las funcionalidades existentes. Aunque no se introdujeron nuevas características significativas, la corrección de defectos fue crucial para mejorar el rendimiento general del sistema y prepararlo para las fases finales del proyecto.
- **Sprint 7:** Los defectos encontrados fueron de menor gravedad y se relacionaban con la refinación de detalles que mejoraron la experiencia del usuario y la usabilidad general.
- **Sprint 8:** Con el avance hacia la finalización del proyecto, se identificaron defectos más complejos relacionados con la integración completa del sistema y las pruebas de usuario. Este sprint tuvo un mayor número de defectos debido a la introducción de cambios significativos que afectaron múltiples componentes del sistema. Las correcciones realizadas durante este sprint fueron fundamentales para la estabilidad final del proyecto.
- **Sprint 9:** En el último sprint, se enfocaron los esfuerzos en pruebas exhaustivas y en la corrección de defectos críticos antes de la entrega final. Aunque el número de defectos fue relativamente alto, reflejaba un enfoque en asegurar que el sistema estuviera completamente depurado y listo para su despliegue. Los defectos corregidos en este sprint incluyeron errores residuales de integración, optimización final y ajustes en la interfaz de usuario.

Capítulo 4

Infraestructura y configuración

En este capítulo se detalla el hardware utilizado, la configuración del entorno de virtualización, la implementación de Docker Swarm y la integración de tecnologías de almacenamiento distribuido y alta disponibilidad. Este enfoque asegura una infraestructura robusta y escalable, adecuada para soportar aplicaciones de comercio electrónico de alto rendimiento.

4.1. Descripción del hardware: servidor Dell R710

Para este proyecto, se eligió el servidor Dell R710 como plataforma de hardware por su fiabilidad, capacidad de expansión y sólido soporte para tecnologías de virtualización. Este servidor es conocido por su robustez y versatilidad, lo que lo convierte en una opción ideal para entornos de alta demanda. A continuación, se describen sus especificaciones técnicas y configuración detallada:

4.1.1. Especificaciones técnicas del Dell R710

- **Procesador:** El Dell R710 viene equipado con dos procesadores Intel Westmere X5675. Cada uno tiene seis núcleos y doce hilos, operando a una frecuencia base de 3.33 GHz, que puede incrementarse gracias a la tecnología Intel Turbo Boost. Esto asegura un rendimiento potente y eficiente para tareas de virtualización y orquestación de contenedores.
- **Memoria RAM:** El servidor cuenta con 192GB de memoria DDR3, distribuida en 18 módulos de 16GB cada uno. Esta amplia capacidad de memoria permite gestionar múltiples máquinas virtuales y conte-

nedores sin comprometer el rendimiento, asegurando una operación fluida.

- **Almacenamiento:** Dispone de tres discos duros HDD de 3TB configurados en RAID 5, lo que ofrece un buen equilibrio entre capacidad y redundancia de datos. Esta configuración permite la recuperación de datos en caso de fallo de uno de los discos. Además, se incluye un disco duro de 1TB fuera del RAID para las copias de seguridad de las máquinas virtuales, garantizando la integridad y disponibilidad de los datos críticos.
- **Controlador RAID:** Está equipado con un controlador PERC H700 (ver Figura 4.1), que facilita la configuración y gestión del RAID, mejorando la redundancia y el rendimiento del almacenamiento. Este controlador soporta múltiples niveles de RAID y ofrece una interfaz de gestión intuitiva.

Figura 4.1: PERC H700

- **Red:** Incluye múltiples interfaces de red, tanto de Ethernet Gigabit como de fibra óptica, asegurando una conectividad de red rápida y fiable. Estas interfaces son esenciales para la operación de servicios y aplicaciones distribuidas, permitiendo una comunicación eficiente y de alta velocidad entre los diferentes componentes del sistema.
- **iDRAC:** La interfaz iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller) permite la gestión remota del servidor, proporcionando acceso y control sobre el hardware incluso cuando el sistema operativo no está disponible. Esta herramienta es crucial para la administración y mantenimiento del servidor, permitiendo realizar diagnósticos y actualizaciones de firmware de manera remota. En la Figura 4.2 tenemos como lo presenta DELL en su documentación oficial.

iDRAC – integrated Dell Remote Access Controller
Industry-Leading Embedded Automation of Server Maintenance

- iDRAC is a “server within the server” that resides on the system board, and includes
 - Processor
 - Memory
 - Graphics
 - Network access
- Simplifies and automates the server lifecycle
 - **Deploying and configuring** servers
 - **Updating** firmware
 - **Monitoring and alerting** for system failures
 - **Maintaining** your server quickly and efficiently

Dell Customer Communication - Confidential DELL/EMC

Figura 4.2: iDRAC

4.1.2. Configuración adicional y beneficios

Además de las especificaciones técnicas mencionadas, el Dell R710 ofrece varias características adicionales que mejoran su funcionalidad y rendimiento:

- **Eficiencia energética:** Diseñado para ser energéticamente eficiente, con fuentes de alimentación redundantes y componentes optimizados para reducir el consumo de energía, lo que resulta en un menor costo operativo y un impacto ambiental reducido.
- **Capacidad de expansión:** Soporta una amplia gama de tarjetas de expansión, incluyendo tarjetas de red adicionales y controladores de almacenamiento, permitiendo una personalización y escalabilidad según las necesidades del proyecto.
- **Seguridad:** Incluye características avanzadas de seguridad, como el cifrado de datos y la autenticación de usuarios, asegurando que los datos y las aplicaciones estén protegidos contra accesos no autorizados.

4.2. Configuración de PROXMOX

PROXMOX [3] se utilizó para configurar y gestionar la infraestructura virtualizada en el servidor Dell R710. A continuación, se detallan los pasos y configuraciones realizadas para implementar PROXMOX, asegurando un entorno robusto y escalable.

4.2.1. Configuración del RAID con PERC H700

La configuración del RAID en el servidor Dell R710 es crucial para garantizar la redundancia, el rendimiento y la seguridad de los datos. El controlador PERC H700 permite configurar diversos niveles de RAID, proporcionando flexibilidad y fiabilidad en la gestión del almacenamiento. Con la Figura 4.3 se ha representado la arquitectura lógica que tiene la configuración que se ha aplicado en el PERC H700.

Figura 4.3: Diagrama del contenido del RAID PERC H700

Pasos para la configuración del RAID

La Figura 4.4 muestra un resumen de los discos desde PROXMOX, destacando la configuración actual del almacenamiento en el servidor. A continuación, se detallan los pasos seguidos para la configuración del RAID:

1. **Acceso al BIOS del PERC H700:** Durante el arranque del servidor, se accedió al BIOS del controlador RAID presionando `Ctrl + R`.
2. **Creación del RAID 5:**
 - Se seleccionaron los tres discos HDD de 3TB.
 - El RAID 5 fue elegido porque ofrece un equilibrio óptimo entre capacidad, rendimiento y redundancia. En RAID 5, los datos y la paridad se distribuyen entre los discos, permitiendo la recuperación de datos en caso de fallo de uno de los discos. Esto mejora la tolerancia a fallos y maximiza el uso del espacio de almacenamiento.
3. **Configuración del disco de Backup:** Se configuró el disco HDD de 1TB fuera del RAID. Este disco se utilizará para almacenar las copias de seguridad de las máquinas virtuales, proporcionando una capa adicional de seguridad en caso de fallos del sistema o pérdida de datos.

Dispositivo	Tipo	Almacenamiento - ...	Tamaño	GPT	Modelo	Serial	S.M.A.R.T.	M...	desgaste
/dev/sda	unknown	partitions	6.00 TB	Si	PERC_H700	6848f690e2d7af002e240873...	UNKNOWN	No	N/A
/dev/sda1	partition	BIOS boot	1.03 MB	Si				No	N/A
/dev/sda2	partition	EFI	536.87 MB	Si				No	N/A
/dev/sda3	partition	LVM	6.00 TB	Si				No	N/A
/dev/sdb	unknown	partitions	999.65 GB	Si	PERC_H700	6848f690e2d7af002e240873...	UNKNOWN	No	N/A
/dev/sdb1	partition	ext4	999.65 GB	Si				Si	N/A

Figura 4.4: Resumen de los discos desde PROXMOX

Ventajas de RAID 5

- **Redundancia:** RAID 5 (ver Figura 4.5) permite la recuperación de datos en caso de fallo de uno de los discos, asegurando la disponibilidad continua de los datos.
- **Rendimiento:** La distribución de datos y paridad mejora el rendimiento de lectura y escritura, esencial para entornos de alta carga.
- **Capacidad:** Ofrece una buena relación entre capacidad y redundancia, utilizando el espacio de todos los discos de manera eficiente.

Figura 4.5: RAID 5

4.2.2. Configuración de Máquinas Virtuales (Master, Worker1, Worker2)

Una vez configurado el RAID, se procedió a la instalación y configuración de PROXMOX en el servidor Dell R710. PROXMOX VE proporciona una interfaz web intuitiva para la gestión de VMs, facilitando la creación y administración de los recursos virtuales.

Instalación de PROXMOX

1. **Descarga del instalador de PROXMOX:** Se descargó la última versión del instalador de PROXMOX VE desde el sitio web oficial.
2. **Creación de un medio de instalación:** Se creó un medio de instalación (USB) con la imagen de PROXMOX.
3. **Instalación de PROXMOX:**
 - Se arrancó el servidor desde el medio de instalación y se siguieron las instrucciones del asistente de instalación.
 - Se seleccionó el disco RAID como destino para la instalación.
 - Se configuraron las opciones de red y las credenciales de administración durante la instalación.

Configuración de las Máquinas Virtuales

La infraestructura se configuró con tres máquinas virtuales principales, denominadas Master, Worker1 y Worker2. Cada una de estas VMs tiene asignados recursos específicos para asegurar el rendimiento y la estabilidad del sistema.

- **Máquina Master:**
 - **Recursos asignados:** 2 cores (con 6 hilos), 64GB de RAM, y hasta 2TB de almacenamiento.
 - **Rol:** Actúa como el nodo principal para la orquestación de Docker Swarm y la gestión de contenedores.
- **Máquina Worker1:**
 - **Recursos asignados:** 2 cores (con 6 hilos), 64GB de RAM, y hasta 2TB de almacenamiento.
 - **Rol:** Funciona como uno de los nodos de trabajo en el clúster Docker Swarm, manejando cargas de trabajo y contenedores.
- **Máquina Worker2:**
 - **Recursos asignados:** 2 cores (con 6 hilos), 64GB de RAM, y hasta 2TB de almacenamiento.
 - **Rol:** Funciona como otro nodo de trabajo en el clúster Docker Swarm, proporcionando redundancia y capacidad de manejo de carga adicional.

La Figura 4.6 muestra los recursos asignados a la Máquina Master, destacando su capacidad para manejar la orquestación y gestión de contenedores en el clúster Docker Swarm.

Figura 4.6: Recursos asignados a la Máquina Master

Razones para la asignación de recursos

- **Procesamiento:** La asignación de 2 cores (6 hilos) por VM se basa en la necesidad de manejar múltiples contenedores y procesos simultáneamente. Cada core físico del Intel Westmere X5675 soporta Hyper-Threading, lo que permite a cada core manejar dos hilos de procesamiento. Esto es crucial para aplicaciones que requieren alta concurrencia y paralelismo, como los entornos de orquestación de contenedores. La elección de 2 cores (6 hilos) asegura que cada VM tenga suficiente capacidad de procesamiento para ejecutar tareas intensivas sin generar cuellos de botella, optimizando el rendimiento y la eficiencia del sistema.
- **Memoria RAM:** La asignación de 64GB de RAM por VM está diseñada para soportar cargas de trabajo intensivas en memoria, típicas en entornos de virtualización y contenedorización. Esta cantidad de memoria permite a cada VM ejecutar múltiples contenedores y aplicaciones simultáneamente sin comprometer el rendimiento. Además, proporciona un margen adecuado para el uso de memoria caché y buffers, mejorando la velocidad de acceso a datos y la eficiencia general del sistema. La elección de 64GB se basa en análisis de uso de memoria en entornos similares, asegurando que las VMs puedan manejar picos de carga sin degradación del rendimiento.
- **Almacenamiento:** La asignación de hasta 2TB de almacenamiento

por VM se justifica por la necesidad de espacio suficiente para almacenar imágenes de contenedores, datos de aplicaciones, archivos temporales y logs. En entornos de desarrollo y producción, es común que las aplicaciones generen grandes volúmenes de datos, y disponer de un almacenamiento amplio y rápido es esencial para mantener la eficiencia operativa. La configuración en RAID 5 proporciona redundancia y mejora el rendimiento de lectura/escritura, asegurando que los datos estén protegidos contra fallos de disco y que las operaciones de E/S sean rápidas y fiables.

Edición del archivo de Hosts

Para facilitar la gestión y comunicación entre las máquinas virtuales, se editó el archivo de hosts en cada nodo del clúster. Esto permite que cada IP tenga referenciado el nombre de la máquina correspondiente, mejorando la legibilidad y administración del sistema.

1. **Acceso al archivo de Hosts:** Se accedió al archivo de hosts utilizando un editor de texto, como nano o vim:

```
sudo nano /etc/hosts
```

2. **Edición del archivo:** Se añadieron las siguientes líneas al archivo de hosts para mapear las IPs a los nombres de las máquinas:

```
192.168.1.102 master
192.168.1.103 worker1
192.168.1.104 worker2
```

3. **Guardado y salida:** Después de realizar las modificaciones, se guardaron los cambios y se salió del editor.

Esta configuración asegura que las máquinas puedan ser referenciadas por nombre en lugar de por IP

Configuración adicional

- **Redes y conexiones:** Se configuraron las redes internas y externas para asegurar la conectividad entre las VMs y el servidor físico. Esto incluye la configuración de interfaces de red para comunicación eficiente y segura entre los componentes del sistema.
- **Backup y recuperación:** Se configuró el almacenamiento de backup en el disco HDD de 1TB, asegurando que las copias de seguridad de las VMs estén protegidas y disponibles para recuperación en caso de fallos.

4.3. Instalación y configuración de Docker Swarm

Docker Swarm es una herramienta de orquestación de contenedores que permite gestionar un clúster de nodos Docker como si fuera una única entidad lógica. En este proyecto, Docker Swarm se utiliza para desplegar y gestionar aplicaciones distribuidas en un entorno de alta disponibilidad y escalabilidad. A continuación, se describen los pasos para la implementación de Docker en Ubuntu y la configuración de Docker Swarm.

4.3.1. Implementación de Docker en Ubuntu

Para la implementación de Docker en los nodos del clúster, se utilizó Ubuntu como sistema operativo base debido a su estabilidad y amplio soporte en la comunidad de Docker. Los pasos detallados para la instalación de Docker son los siguientes:

Instalación de Docker

1. **Actualización del sistema:** Antes de instalar Docker, es esencial actualizar los paquetes del sistema para asegurar que todas las dependencias estén al día. Esto se realiza con los siguientes comandos:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
```

2. **Instalación de dependencias:** Docker requiere ciertos paquetes adicionales para funcionar correctamente. Estos se instalan con el siguiente comando:

```
sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates \
    curl software-properties-common
```

3. **Añadir el repositorio de Docker:** Se añade el repositorio oficial de Docker a la lista de fuentes del sistema:

```
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | \
    sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository \
    "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
    $(lsb_release -cs) stable"
```

4. **Instalación de Docker:** Finalmente, se instala Docker utilizando los siguientes comandos:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce
```

5. **Verificación de la instalación:** Para verificar que Docker se ha instalado correctamente, se ejecuta el siguiente comando:

```
sudo systemctl status docker
```

Configuración inicial de Docker

- **Permisos de usuario:** Para evitar tener que usar `sudo` con cada comando de Docker, se añade el usuario actual al grupo de Docker:

```
sudo usermod -aG docker ${USER}
```

- **Configuración de arranque:** Se configura Docker para que se inicie automáticamente al arrancar el sistema:

```
sudo systemctl enable docker
```

4.3.2. Configuración de Docker Swarm

Una vez instalado Docker en todos los nodos del clúster, se procede a la configuración de Docker Swarm. Docker Swarm permite la creación de un clúster de nodos Docker que pueden ser gestionados como una única entidad lógica.

Inicialización del nodo maestro

1. **Inicialización del Swarm:** En el nodo maestro, se inicializa el clúster de Docker Swarm con el siguiente comando:

```
sudo docker swarm init --advertise-addr <IP_NODO_MAESTRO>
```

2. **Obtención del token de unión:** Tras la inicialización, se obtiene el token que los nodos trabajadores utilizarán para unirse al clúster:

```
sudo docker swarm join-token worker
```

Unión de nodos trabajadores

1. **Unión al clúster:** En cada nodo trabajador, se ejecuta el comando proporcionado por el nodo maestro para unirse al clúster:

```
sudo docker swarm join --token <TOKEN> <IP_NODO_MAESTRO>:2377
```

2. **Verificación de la unión:** Para verificar que los nodos trabajadores se han unido correctamente al clúster, se utiliza el siguiente comando en el nodo maestro:

```
sudo docker node ls
```

4.4. Integración de GlusterFS y Keepalived

La integración de GlusterFS y Keepalived en la infraestructura de virtualización y contenedorización proporciona una solución robusta para el almacenamiento distribuido y la alta disponibilidad. GlusterFS es un sistema de archivos distribuido que permite la agregación de múltiples dispositivos de almacenamiento en un único sistema de archivos, mientras que Keepalived proporciona alta disponibilidad mediante la gestión de direcciones IP virtuales. A continuación, se describen los pasos para la implementación y configuración de estas tecnologías.

4.4.1. Implementación de GlusterFS

GlusterFS se utiliza para crear un sistema de archivos distribuido que permite el acceso concurrente a los datos desde múltiples nodos, representado visualmente en la Figura 4.7. Esto es esencial para asegurar la disponibilidad y redundancia de los datos [14] en un entorno de contenedorización.

Instalación de GlusterFS

1. **Actualización del sistema:** Antes de instalar GlusterFS, se actualizan los paquetes del sistema:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
```

2. **Instalación de GlusterFS:** Se añaden los repositorios de GlusterFS y se instala el paquete:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install glusterfs-server
```

3. **Inicio del servicio:** Se inicia el servicio de GlusterFS y se configura para que se inicie automáticamente al arrancar el sistema:

```
sudo systemctl start glusterd
sudo systemctl enable glusterd
```

Configuración del volumen de GlusterFS

1. **Creación del volumen:** Se crea un volumen distribuido en los nodos del clúster:

```
sudo gluster volume create gv0 replica 3 transport tcp \
    node1:/data/brick1 node2:/data/brick1 node3:/data/brick1
```

2. **Inicio del volumen:** Se inicia el volumen creado:

```
sudo gluster volume start gv0
```

3. **Montaje del volumen:** Se monta el volumen en los nodos del clúster para que esté disponible para las aplicaciones:

```
sudo mount -t glusterfs node1:/gv0 /mnt/glusterfs
```

4. **Verificación y montaje automático:** Se configura una tarea cron para verificar y montar el volumen cada 5 minutos si no está montado:

```
*/5 * * * * root mountpoint -q /mnt/glusterfs || \
    mount -t glusterfs node1:/gv0 /mnt/glusterfs
```


Figura 4.7: Docker Swarm con GlusterFS

4.4.2. Implementación de Keepalived

Keepalived se utiliza para proporcionar alta disponibilidad mediante la gestión de direcciones IP [14] virtuales. Esto asegura que, en caso de fallo de un nodo, otro nodo pueda asumir su dirección IP y continuar proporcionando servicios sin interrupción.

Instalación de Keepalived

Se instala Keepalived en todos los nodos del clúster:

```
sudo apt-get install keepalived
```

Configuración de Keepalived

La configuración de Keepalived se realiza mediante la edición del archivo de configuración para definir las direcciones IP virtuales y los scripts de verificación. A continuación se presenta la configuración utilizada para los nodos maestro y trabajadores.

Nodo Maestro

```
vrp_script chk_nginx {
    script "/usr/local/bin/check_nginx_docker_gluster.sh"
    interval 5
}

vrp_instance VI_1 {
    interface ens18
    state MASTER
    virtual_router_id 51
    priority 150
    advert_int 1
    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass N8hx4E1J1v2nKh3lQ9Rf0Tz8R1Qf1J2p
    }
    virtual_ipaddress {
        192.168.1.105
    }
    track_script {
        chk_nginx
    }
}
```

Nodo Worker1

```
vrp_script chk_nginx {
    script "/usr/local/bin/check_nginx_docker_gluster.sh.sh"
    interval 5
}
```

```
}

vrrp_instance VI_1 {
    interface ens18
    state BACKUP
    virtual_router_id 51
    priority 101
    advert_int 1
    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass N8hx4E1J1v2nKh3lQ9Rf0Tz8R1Qf1J2p
    }
    virtual_ipaddress {
        192.168.1.105
    }
    track_script {
        chk_nginx
    }
}
```

Nodo Worker2

```
vrrp_script chk_nginx {
    script "/usr/local/bin/check_nginx_docker_gluster.sh.sh"
    interval 5
}

vrrp_instance VI_1 {
    interface ens18
    state BACKUP
    virtual_router_id 51
    priority 100
    advert_int 1
    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass N8hx4E1J1v2nKh3lQ9Rf0Tz8R1Qf1J2p
    }
    virtual_ipaddress {
        192.168.1.105
    }
    track_script {
        chk_nginx
    }
}
```

```
}
```

Script de verificación

El script `check_nginx_docker_gluster.sh` se utiliza para verificar el estado de Docker, el contenedor de Nginx y GlusterFS. Si alguna de estas verificaciones falla, Keepalived tomará las acciones necesarias para mantener la alta disponibilidad.

```
#!/bin/bash

# Verificación de Docker y del contenedor de Nginx
check_docker_nginx() {
    if systemctl is-active --quiet docker; then
        CONTAINER_ID=$(docker ps -q --filter name=proxy_nginx)
        if [ -n "$CONTAINER_ID" ]; then
            CONTAINER_STATUS=$(docker inspect
                -f '{{.State.Status}}' $CONTAINER_ID)
            if [ "$CONTAINER_STATUS" == "running" ]; then
                echo "El contenedor Nginx está en ejecución"
                return 0
            else
                echo "El contenedor Nginx no está en ejecución"
                return 1
            fi
        else
            echo "No se encontró el contenedor Nginx"
            return 1
        fi
    else
        echo "Docker no está activo"
        return 1
    fi
}

# Verificación de GlusterFS
check_glusterfs() {
    if mountpoint -q /mnt; then
        echo "GlusterFS está montado"
        return 0
    else
        echo "GlusterFS no está montado"
        return 1
    fi
}
```

```
    fi
}

# Verificación de Docker y del contenedor de Nginx
if ! check_docker_nginx; then
    exit 1
fi

# Verificación de GlusterFS
if ! check_glusterfs; then
    exit 1
fi

exit 0
```

Inicio del servicio

Se inicia el servicio de Keepalived y se configura para que se inicie automáticamente al arrancar el sistema:

```
sudo systemctl start keepalived
sudo systemctl enable keepalived
```

En la Figura 4.8 se representa en un diagrama los pasos que sigue el script de verificación y manejo de la VIP según las condiciones definidas.

Figura 4.8: Script de verificación y manejo de VIP

Capítulo 5

Implementación de servicios

La implementación de servicios en la infraestructura virtualizada y orquestada con Docker Swarm es crucial para proporcionar funcionalidad y soporte a las aplicaciones de comercio electrónico. En esta sección se describen los servicios implementados, su configuración y cómo se integran en el sistema global.

5.1. Descripción de los servicios implementados

A continuación, se detallan los servicios principales implementados en la infraestructura: Portainer, Grafana, Nginx Proxy Manager, PhpMyAdmin, WordPress, bases de datos (MySQL, Postgres) y servicios de correo (Poste.io).

5.1.1. Portainer

Portainer es una herramienta de gestión de contenedores que facilita la administración de entornos Docker. Se instaló directamente utilizando comandos en la línea de comandos de Docker, siguiendo la documentación oficial de Portainer [16]

Instalación de Portainer

```
curl -L https://downloads.portainer.io/ce2-20/portainer-agent-stack.yml \
  -o portainer-agent-stack.yml
docker stack deploy -c portainer-agent-stack.yml portainer
```

Portainer proporciona una interfaz web intuitiva para gestionar contenedores, imágenes, redes y volúmenes, simplificando la administración de Docker Swarm.

La figura 5.1 muestra los entornos conectados a Portainer, ilustrando cómo integra varios servicios de Docker para una gestión optimizada.

Figura 5.1: Environments conectados a Portainer

5.1.2. Grafana

Grafana es una plataforma de análisis y monitorización de código abierto. Se instaló utilizando las plantillas de Portainer, configurando los parámetros necesarios para los nodos correspondientes. Grafana permite visualizar métricas de rendimiento y estado del sistema en tiempo real.

Instalación de Grafana mediante Portainer

1. Accede a Portainer y selecciona *App Templates*.
2. Busca la plantilla de Grafana y configura los parámetros necesarios.
3. Despliega Grafana en el clúster Docker Swarm.

Las figuras 5.2 y 5.3 muestran dos de los dashboards de Grafana instalado desde Portainer. Estas métricas son esenciales para supervisar el rendimiento y la salud de los contenedores y nodos en el clúster Docker Swarm.

Figura 5.2: Métricas de los contenedores en Docker

Figura 5.3: Métricas de un nodo de Docker

5.1.3. Nginx Proxy Manager

Nginx Proxy Manager simplifica la gestión de proxies inversos, SSL y redirecciones. Se implementó utilizando Docker Compose [17].

Docker Compose para Nginx Proxy Manager:

```
version: '3.8'

services:
  nginx:
    image: jc21/nginx-proxy-manager:2.11.3
    ports:
      - '80:80'
      - '81:81'
      - '443:443'
    volumes:
      - /mnt/volumes_docker/proxy/nginx/data:/data
      - /mnt/volumes_docker/proxy/nginx/letsencrypt:/etc/letsencrypt
    networks:
      - net
    deploy:
      mode: global
      restart_policy:
        condition: on-failure
    environment:
      DB_MYSQL_HOST: "db"
      DB_MYSQL_PORT: 3306
      DB_MYSQL_USER: "${MYSQL_USER}"
      DB_MYSQL_PASSWORD_FILE: /run/secrets/proxy_db_mysql_password
      DB_MYSQL_NAME: "${MYSQL_DATABASE}"
    secrets:
      - source: proxy_db_mysql_password
        target: proxy_db_mysql_password
        mode: 0444
    depends_on:
      - db
  db:
    image: jc21/mariadb-aria:10.11.5
    networks:
      - net
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD_FILE: /run/secrets/proxy_db_mysql_root_password
      MYSQL_DATABASE: "${MYSQL_DATABASE}"
      MYSQL_USER: "${MYSQL_USER}"
```

```
    MYSQL_PASSWORD__FILE: /run/secrets/proxy_db_mysql_password
    MARIADB_AUTO_UPGRADE: '1'
volumes:
  - /mnt/volumes_docker/proxy/db/mysql:/var/lib/mysql
secrets:
  - source: proxy_db_mysql_root_password
    target: proxy_db_mysql_root_password
    mode: 0444
  - source: proxy_db_mysql_password
    target: proxy_db_mysql_password
    mode: 0444
deploy:
  restart_policy:
    condition: on-failure

networks:
  net:

secrets:
  proxy_db_mysql_root_password:
    external: true
  proxy_db_mysql_password:
    external: true
```

En la Figura 5.4 se puede observar el Dashboard de Nginx Proxy Manager, donde se puede observar un resumen de los hosts que tenemos configurados.

Figura 5.4: Dashboard de Nginx Proxy Manager

5.1.4. PhpMyAdmin

PhpMyAdmin es una herramienta de administración de bases de datos MySQL a través de una interfaz web. Se implementó utilizando Docker Com-

pose.

Docker Compose para PhpMyAdmin

```
version: '3.8'
```

```
services:
```

```
  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin:5.2.1
    networks:
      - proxy_net
    ports:
      - '8081:80'
    environment:
      PMA_ARBITRARY: 1
    deploy:
      restart_policy:
        condition: on-failure
```

```
networks:
```

```
  proxy_net:
    external: true
```

La Figura 5.5 muestra la interfaz principal de PhpMyAdmin, una herramienta de administración de bases de datos MySQL.

Figura 5.5: Dashboard de PhpMyAdmin

5.1.5. WordPress

WordPress es un sistema de gestión de contenidos (CMS) muy popular. Se implementó junto con una base de datos MySQL utilizando Docker Compose.

Docker Compose para WordPress

```
version: '3.8'

services:
  wordpress:
    image: wordpress:6.6.1
    depends_on:
      - db
    networks:
      - proxy_net
    ports:
      - '8083:80'
    environment:
      WORDPRESS_DB_HOST: myfoto_db
      WORDPRESS_DB_USER: ${WORDPRESS_DB_USER}
      WORDPRESS_DB_PASSWORD_FILE: /run/secrets/myfoto_wordpress_db_password
      WORDPRESS_DB_NAME: ${WORDPRESS_DB_NAME}
      WORDPRESS_CONFIG_EXTRA: |
        set_time_limit(300);
        define('WP_MEMORY_LIMIT', '2048M');
        define('WP_MAX_MEMORY_LIMIT', '2048M');
    volumes:
      - /mnt/volumes_docker/myfoto/wordpress/html:/var/www/html
    secrets:
      - source: myfoto_wordpress_db_password
        target: myfoto_wordpress_db_password
        mode: 0444
    deploy:
      restart_policy:
        condition: on-failure

  db:
    image: mysql:9.0
    networks:
      - proxy_net
    environment:
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD_FILE=/run/secrets/myfoto_mysql_root_password
      - MYSQL_DATABASE=${MYSQL_DATABASE}
```

```
- MYSQL_USER=${MYSQL_USER}
- MYSQL_PASSWORD_FILE=/run/secrets/myfoto_mysql_password
volumes:
- /mnt/volumes_docker/myfoto/db/mysql:/var/lib/mysql
secrets:
- source: myfoto_mysql_root_password
  target: myfoto_mysql_root_password
  mode: 0444
- source: myfoto_mysql_password
  target: myfoto_mysql_password
  mode: 0444
deploy:
  restart_policy:
    condition: on-failure

networks:
  proxy_net:
    external: true

secrets:
  myfoto_mysql_root_password:
    external: true
  myfoto_mysql_password:
    external: true
  myfoto_wordpress_db_password:
    external: true
```

La Figura 5.6 muestra el dashboard de WordPress, una interfaz gráfica que permite a los usuarios gestionar y personalizar su sitio web de manera eficiente.

Figura 5.6: Dashboard de WordPress

5.1.6. Bases de Datos (MySQL, MariaDB)

Las bases de datos son fundamentales para el almacenamiento de datos de las aplicaciones. En este proyecto se utilizaron tanto MySQL como MariaDB.

- **MySQL 9.0:** Esta versión recién lanzada introduce mejoras significativas en rendimiento, seguridad y escalabilidad, haciendo de ella una opción ideal para entornos exigentes. MySQL 9.0 se integró en el servicio de WordPress, como se muestra en el Docker Compose anterior. Algunas de las características más destacadas de MySQL 9.0 incluyen:
 - **Rendimiento optimizado:** Mejoras en el procesamiento de consultas y gestión de índices, lo que resulta en una mayor rapidez en la respuesta de las aplicaciones.
 - **Seguridad mejorada:** Nuevas funciones de cifrado de datos y autenticación mejorada, proporcionando una mayor protección de la información.
 - **Escalabilidad avanzada:** Soporte mejorado para bases de datos de gran tamaño y operaciones distribuidas, facilitando la gestión en entornos con alto volumen de datos.
- **MariaDB:** Integrado en el servicio de Nginx Proxy Manager como se muestra en el Docker Compose anterior.

5.1.7. Servicios de Correo (Poste.io)

Poste.io es un servidor de correo completo que se implementó utilizando Docker Compose.

Docker Compose para Poste.io

```
version: '3.8'

services:
  mailserver:
    image: analogic/poste.io:2.4.6
    deploy:
      restart_policy:
        condition: on-failure
    networks:
      - proxy_net
    ports:
      - 8082:80
      - 4432:443
    environment:
      - TZ=Europe/Madrid
      - h=mail.myfoto.es
    volumes:
      - /mnt/volumes_docker/mail/mailserver/data:/data

networks:
  proxy_net:
    external: true
```

La Figura 5.7 muestra la página principal donde se muestra un resumen del servidor, incluyendo estadísticas de uso y estado de los servicios.

Figura 5.7: Dashboard de Poste.io

La Figura 5.8 se muestra un hilo de correo enviado y recibido entre diferentes servicios de correo para verificar la funcionalidad del servidor de correo.

Figura 5.8: Correo de prueba con de Poste.io, Outlook y Gmail

La Figura 5.9 ilustra todos los servicios Docker implementados, mostrando cómo interactúan entre sí.

Figura 5.9: Servicios implementados

5.2. Configuración de Nginx y redirección de dominios

La configuración de Nginx Proxy Manager en esta infraestructura tiene como objetivo gestionar de manera eficiente las redirecciones de dominios y subdominios, asegurar las conexiones mediante HTTPS y manejar los servicios de correo electrónico de forma segura. A continuación, se describe el proceso de configuración y los ajustes específicos realizados para garantizar una implementación óptima.

5.2.1. Renovación automática de certificados

Para mantener las conexiones seguras y evitar interrupciones en los servicios, configuramos Nginx Proxy Manager para que renueve automáticamente los certificados SSL para los dominios y subdominios asociados.

Configuración de certificados automáticos

- Utilizamos certificados de Let's Encrypt, configurando Nginx Proxy Manager para que los renueve automáticamente antes de su veni-

miento.

- La renovación automática se asegura mediante la opción de renovación automática seleccionada en la interfaz de Nginx Proxy Manager al momento de crear cada host.

En la Figura 5.10, se muestra la interfaz de Nginx Proxy Manager donde se gestionan los certificados SSL.

Figura 5.10: Certificados SSL en Nginx Proxy Manager

5.2.2. Redirección de puertos de correo

Para manejar los servicios de correo, configuramos los streams directamente desde los puertos de entrada al puerto correspondiente en el bridge de Docker. Esto permite que los servicios de correo sean accesibles y manejados eficientemente sin interrupciones.

En la Figura 5.11, se muestra la interfaz de Nginx Proxy Manager donde los streams configurados.

INCOMING PORT	DESTINATION	PROTOCOL	STATUS
25 Created: 14th July 2024	mail_mailserver:25	TCP	Online
110 Created: 14th July 2024	mail_mailserver:110	TCP	Online
143 Created: 14th July 2024	mail_mailserver:143	TCP	Online
465 Created: 14th July 2024	mail_mailserver:465	TCP	Online
587 Created: 14th July 2024	mail_mailserver:587	TCP	Online
993 Created: 14th July 2024	mail_mailserver:993	TCP	Online
995 Created: 14th July 2024	mail_mailserver:995	TCP	Online

Figura 5.11: Streams en Nginx Proxy Manager

5.2.3. Aseguramiento de servicios con HTTPS

Todos los servicios, excepto aquellos explícitamente mencionados como no seguros, están configurados para utilizar HTTPS, asegurando que todas las comunicaciones estén cifradas y protegidas. Esto se aplica tanto a servicios internos como públicos, proporcionando una capa adicional de seguridad.

5.2.4. Uso de nombres de servicios en Docker

En lugar de utilizar direcciones IP, usamos nombres de servicios definidos en Docker para la configuración de Nginx Proxy Manager. Esto permite una gestión más flexible y dinámica de los servicios, especialmente en un entorno de contenedores donde las IP pueden cambiar.

5.2.5. Integración con otros servicios

Nginx Proxy Manager está configurado para redirigir el tráfico tanto a los servicios correspondientes en Docker, utilizando los nombres de servicios, como a los servicios externos de Docker, utilizando las IPs. Esta configuración permite acceder a los servicios internos y externos de manera eficiente y segura.

En la Figura 5.12, se muestra la interfaz de Nginx Proxy Manager donde se configuran estos hosts proxy. Cada entrada en esta sección representa

un host proxy configurado, especificando el nombre del servicio, el dominio asociado y las reglas de redirección.

SOURCE	DESTINATION	SSL	ACCESS	STATUS
grafanasecureaccesshub.myfoto.es Created: 21st April 2024	http://monitoring_grafana:3000	Let's Encrypt	Administrator Only	Online
idracsecureaccesshub.myfoto.es Created: 22nd April 2024	https://192.168.1.100:443	Let's Encrypt	Administrator Only	Online
mastersecureaccesshub.myfoto.es Created: 21st April 2024	https://192.168.1.102:9090	Let's Encrypt	Administrator Only	Online
myfoto.es Created: 14th July 2024	http://myfoto_wordpress:80	Let's Encrypt	Public	Online
npmsecureaccesshub.myfoto.es Created: 21st April 2024	http://proxy_nginx:81	Let's Encrypt	Administrator Only	Online
phpmyadminsecureaccesshub.myfoto.es Created: 21st April 2024	http://managedb_phpmyadmin:80	Let's Encrypt	Administrator Only	Online
portainersecureaccesshub.myfoto.es Created: 21st April 2024	https://portainer_portainer:9443	Let's Encrypt	Administrator Only	Online
proxmoxsecureaccesshub.myfoto.es Created: 21st April 2024	https://192.168.1.101:8006	Let's Encrypt	Administrator Only	Online
webmail.myfoto.es Created: 14th July 2024	https://mail_mailserver:443	Let's Encrypt	Public	Online
worker1secureaccesshub.myfoto.es Created: 21st April 2024	https://192.168.1.103:9090	Let's Encrypt	Administrator Only	Online
worker2secureaccesshub.myfoto.es Created: 21st April 2024	https://192.168.1.104:9090	Let's Encrypt	Administrator Only	Online

Figura 5.12: Proxy Hosts en Nginx Proxy Manager

5.3. Implementación de seguridad con Cloudflare y Nginx

La seguridad es un aspecto crítico en cualquier infraestructura de TI, especialmente en entornos de comercio electrónico. En esta sección se describe cómo se ha implementado la seguridad utilizando Cloudflare y Nginx, asegurando tanto el acceso seguro a los servicios internos como la protección de los servicios públicos.

5.3.1. Protección con Cloudflare

Cloudflare se utiliza para gestionar el DNS y proporcionar una capa adicional de seguridad mediante la protección contra ataques DDoS, la autenticación y el cifrado de las comunicaciones. Cloudflare actúa como un proxy entre los usuarios de Internet y el servidor, mejorando el rendimiento y la seguridad del sitio web.

La Figura 5.13 muestra un resumen de las amenazas detectadas y mitigadas por Cloudflare. Esta imagen, tomada del dashboard de amenazas de Cloudflare, ilustra la variedad y frecuencia de los ataques que el sistema ha bloqueado, proporcionando una visión clara de la efectividad de las medidas de seguridad implementadas.

Figura 5.13: Resumen de amenazas en Cloudflare

Configuración de Cloudflare

- **DNS:** Cloudflare gestiona todos los registros DNS, asegurando que las solicitudes sean dirigidas a través de sus servidores.
- **Proxy HTTPS:** Todo el tráfico HTTP se redirige a HTTPS, garan-

tizando que las comunicaciones sean seguras.

- **Protección DDoS:** Cloudflare proporciona protección automática contra ataques DDoS, mitigando las amenazas antes de que lleguen al servidor.

La figura 5.14 muestra una captura del dashboard de DNS de Cloudflare, donde se pueden observar los registros configurados para este proyecto.

Tipo ▲	Nombre	Contenido	Estado de proxy	TTL	Acciones
△ A	mail	47.61.124.200	Solo DNS	Automático	Editar ▶
A	myfoto.es	47.61.124.200	Redirigido por proxy	Automático	Editar ▶
A	www	47.61.124.200	Redirigido por proxy	Automático	Editar ▶
CNAME	grafanasecureaccesshub	myfoto.es	Redirigido por proxy	Automático	Editar ▶
CNAME	idracsecureaccesshub	myfoto.es	Redirigido por proxy	Automático	Editar ▶
CNAME	mastersecureaccesshub	myfoto.es	Redirigido por proxy	Automático	Editar ▶
CNAME	npmsecureaccesshub	myfoto.es	Redirigido por proxy	Automático	Editar ▶
CNAME	phpmyadminsecureaccesshub	myfoto.es	Redirigido por proxy	Automático	Editar ▶
CNAME	portainersecureaccesshub	myfoto.es	Redirigido por proxy	Automático	Editar ▶
CNAME	proxmoxsecureaccesshub	myfoto.es	Redirigido por proxy	Automático	Editar ▶
CNAME	webmail	myfoto.es	Redirigido por proxy	Automático	Editar ▶
CNAME	worker1secureaccesshub	myfoto.es	Redirigido por proxy	Automático	Editar ▶
CNAME	worker2secureaccesshub	myfoto.es	Redirigido por proxy	Automático	Editar ▶
MX	myfoto.es	mail.myfoto.es	Solo DNS	Automático	Editar ▶
TXT	_dmarc	v=DMARC1; p=none; rua=mailto:99eeef0...	Solo DNS	Automático	Editar ▶
TXT	myfoto.es	v=spf1 mx ~all	Solo DNS	Automático	Editar ▶

Figura 5.14: Configuración de DNS en Cloudflare

5.3.2. Protección con Nginx

Nginx Proxy Manager se configura para manejar todas las solicitudes entrantes, rediriéndolas a los servicios internos según sea necesario. Se utilizan certificados SSL para asegurar las conexiones, y se implementan reglas específicas para diferenciar entre los servicios internos seguros y los servicios públicos.

Configuración de certificados SSL

- **Certificados Let's Encrypt:** Nginx Proxy Manager se configura para obtener y renovar automáticamente certificados SSL de Let's Encrypt para todos los dominios y subdominios.
- **Reglas de redirección:** Se establecen reglas de redirección para asegurar que todas las solicitudes HTTP se conviertan en HTTPS.

Servicios internos seguros

- Los servicios internos, como Proxmox, Grafana, Master, Nginx Proxy Manager (NPM), PhpMyAdmin, Portainer, Worker1, Worker2 e iDRAC, están accesibles a través de subdominios seguros los cuales solicitan identificación por parte del usuario.
- Ejemplo: *proxmox.secureaccesshub.domain*

Servicios públicos

- Los servicios públicos, como el webmail y el dominio principal, están accesibles sin la misma capa de seguridad estricta, pero aún utilizan HTTPS.
- Ejemplo: *webmail.domain*, *domain*

Flujo de datos y seguridad En la siguiente Figura 5.15 se ilustra el flujo de datos desde Internet a través de Cloudflare hacia el servidor, entrando por Nginx y distribuyéndose a los diferentes servicios según el nivel de seguridad requerido.

Figura 5.15: Mapa mental de servicios

5.4. Gestión de la interfaz web con Cockpit

La gestión eficiente de una infraestructura virtualizada y orquestada requiere herramientas que proporcionen una interfaz intuitiva y potente. Cockpit es

una herramienta de gestión web que permite a los administradores de sistemas supervisar y controlar sus servidores y servicios de manera centralizada y simplificada. En esta sección se detalla la implementación y configuración de Cockpit para la gestión de la infraestructura desplegada.

5.4.1. Instalación y configuración de Cockpit

Cockpit se instala y configura en las máquinas virtuales (VMs) que forman parte del clúster Docker Swarm. La instalación de Cockpit es sencilla y se puede realizar mediante los siguientes comandos en una distribución basada en Debian/Ubuntu [18]:

```
sudo apt update
sudo apt install cockpit -y
sudo systemctl start cockpit
sudo systemctl enable cockpit
```

Después de la instalación, Cockpit está disponible en el puerto 9090 de la máquina donde se ha instalado. Se puede acceder a la interfaz web de Cockpit navegando a *https://IP:9090* en un navegador web.

5.4.2. Funcionalidades de Cockpit

Cockpit ofrece una amplia gama de funcionalidades que son esenciales para la gestión de la infraestructura:

- **Supervisión del sistema:** Cockpit proporciona vistas detalladas del uso de CPU, memoria, almacenamiento y red, permitiendo a los administradores monitorear el rendimiento del sistema en tiempo real.
- **Gestión de servicios y contenedores:** Los administradores pueden iniciar, detener y reiniciar servicios y contenedores directamente desde la interfaz web.
- **Acceso a terminales remotas:** Cockpit incluye una terminal web que permite ejecutar comandos directamente en el servidor, facilitando la administración remota.
- **Gestión de usuarios:** Permite la creación, modificación y eliminación de usuarios del sistema, así como la configuración de permisos.

5.5. Comercio electrónico con WordPress, SureCart y Astra

La implementación del sistema de comercio electrónico se realizó utilizando WordPress como plataforma base, complementado por el plugin SureCart y el tema Astra. Este enfoque permitió construir una tienda en línea eficiente y moderna, alineada con las necesidades específicas del proyecto. A continuación, se detalla el proceso de integración y configuración de estas herramientas.

La Figura 5.16 muestra la página principal desarrollada en WordPress.

Figura 5.16: Página principal de WordPress

5.5.1. Integración con el Tema Astra

El tema Astra fue seleccionado por su diseño moderno y su alta compatibilidad con plugins de comercio electrónico como SureCart. Astra es ligero y altamente personalizable, lo que lo convierte en una elección ideal para un sitio de comercio electrónico. A continuación, se describe cómo se personalizó el tema para ajustarlo a las necesidades del proyecto.

1. **Instalación y configuración de Astra:** Una vez instalado el tema Astra, se utilizó su biblioteca de plantillas para elegir un diseño que se adaptara a la estética deseada para la tienda en línea.

2. **Adaptación del diseño:** Gracias a las opciones de personalización avanzadas de Astra, se modificó colores, tipografías y disposiciones de elementos para crear un diseño único y atractivo.
3. **Optimización para móviles:** Dada la importancia de la experiencia móvil en el comercio electrónico, se aseguró de que el diseño fuera completamente responsivo. Astra facilitó esta tarea al proporcionar herramientas para la visualización y ajuste en dispositivos móviles.

La Figura 5.17 se presenta la sección de comentarios de los clientes, que fue personalizada para mostrar testimonios relevantes de manera destacada.

Figura 5.17: Sección con los comentarios más relevantes de los clientes, destacando la satisfacción y experiencia positiva

La Figura 5.18 se presenta el apartado de contacto, diseñado para ser intuitivo y accesible, incluso desde dispositivos móviles.

My Foto Inicio Tienda Acerca de Contacto Mi cuenta

Contacta con nosotros

¡Estamos aquí para ayudarte! Ponte en contacto con nosotros para cualquier consulta.

Información de contacto

Nombre completo *

Correo electrónico *

Mensaje *

ENVIAR MENSAJE

Dirección:
2360 Hood Avenue, San Diego, CA, 92123

Teléfono: 202-555-0188 **Correo Electrónico:** info@myfoto.es

Síguenos:

Figura 5.18: Apartado de contacta con nosotros

5.5.2. Implementación de WordPress con SureCart

La elección de SureCart como plugin de comercio electrónico fue fundamental debido a su integración fluida con WordPress y sus capacidades para manejar ventas digitales. SureCart se destaca por su simplicidad en la configuración, sin sacrificar potencia ni flexibilidad. A continuación, se explica el proceso de instalación y configuración, acompañado de capturas de pantalla que ilustran los pasos clave.

1. **Instalación de SureCart:** Para comenzar, se instala y activa SureCart desde el repositorio de plugins de WordPress.
2. **Configuración de productos:** SureCart ofrece una interfaz amigable para agregar y gestionar productos. Se configuró varios productos digitales, personalizando las opciones de pago y entrega.
3. **Personalización de la tienda:** SureCart se integra perfectamente con WordPress, lo que facilita la personalización de la tienda a través del editor de bloques.

La Figura 5.19 se presenta un ejemplo de producto con varias opciones configuradas en SureCart, mostrando la flexibilidad del plugin

Figura 5.19: Producto con varias opciones

La Figura 5.20 se presenta la pasarela de pago de SureCart, optimizada para garantizar una experiencia de compra segura y eficiente.

80 5.5. Comercio electrónico con WordPress, SureCart y Astra

Email *

Name *

Shipping Address *

Country ▼	
Address	
City	Postal Code/Zip

Billing address is same as shipping

Payment Modo de prueba

 Test processor selected for check out.

 This is a test payment processor used to simulate test transactions. It is only available in test mode.

 Purchase 24 US\$

Order Summary ^

	Multiple Variation Product Small / Grey	24 US\$
<input type="button" value="-"/> <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="+"/>		
Subtotal		24 US\$
Añadir cupón		
Total		24 US\$

Figura 5.20: Pasarela de pago

Capítulo 6

Resultados y discusión

En esta sección se presentan los resultados obtenidos tras la implementación de la infraestructura virtualizada y orquestada de contenedores, y se discuten los aspectos más relevantes en términos de desempeño, escalabilidad, robustez, fiabilidad, costes y recursos utilizados. El objetivo es analizar cómo la infraestructura diseñada cumple con los requisitos del entorno de comercio electrónico y destacar las principales ventajas y desafíos encontrados durante el desarrollo del proyecto.

6.1. Desempeño y escalabilidad de la infraestructura

El desempeño y la escalabilidad son dos de los aspectos más críticos en cualquier infraestructura IT, especialmente en un entorno de comercio electrónico donde la capacidad de manejar grandes volúmenes de transacciones y usuarios simultáneos es esencial.

6.1.1. Desempeño

Para evaluar el desempeño de la infraestructura, se realizaron diversas pruebas de carga y estrés en los servicios implementados. Las métricas clave que se monitorearon incluyen el uso de CPU, memoria, latencia de red y tiempo de respuesta de los servicios.

Pruebas de carga

- **Método:** Se utilizaron las herramientas Apache JMeter [19] y Locust [20] para simular múltiples usuarios concurrentes accediendo a los servicios.

- **Resultados:** Las pruebas mostraron que la infraestructura puede manejar de manera eficiente hasta 1000 usuarios concurrentes sin degradar significativamente el desempeño. La latencia promedio se mantuvo por debajo de 200 ms, y el uso de CPU y memoria se mantuvo dentro de límites aceptables.

Pruebas de estrés

- **Método:** Se incrementó gradualmente la carga en el sistema hasta alcanzar el punto de fallo para identificar los límites de la infraestructura
- **Resultados:** La infraestructura comenzó a mostrar signos de degradación en el desempeño a partir de 1500 usuarios concurrentes, con un incremento notable en la latencia y el uso de CPU. Sin embargo, los servicios críticos como Nginx Proxy Manager y las bases de datos continuaron funcionando sin interrupciones.

6.1.2. Escalabilidad

La escalabilidad de la infraestructura fue evaluada mediante la adición de nodos al clúster Docker Swarm y la redistribución de los contenedores entre estos nodos.

Escalabilidad horizontal

- **Método:** Se añadieron dos nodos adicionales al clúster y se redistribuyeron los servicios utilizando Docker Swarm.
- **Resultados:** La infraestructura mostró una buena capacidad de escalabilidad horizontal. La redistribución de los servicios permitió una mejor distribución de la carga y una reducción en la latencia promedio.

Escalabilidad vertical

- **Método:** Se incrementaron los recursos asignados a las máquinas virtuales (CPU y memoria) y se evaluó el impacto en el desempeño de los servicios.
- **Resultados:** La escalabilidad vertical también mostró resultados positivos, con mejoras significativas en el tiempo de respuesta de los servicios y una mayor capacidad para manejar usuarios concurrentes.

En la figura 6.1, la gráfica de la comparación del uso de CPU muestra una relación lineal entre el número de usuarios concurrentes y el uso de CPU.

A medida que aumenta el número de usuarios, el uso de CPU incrementa de manera constante, alcanzando un 95 % con 1500 usuarios. Este comportamiento sugiere que el sistema está bien dimensionado para manejar hasta 1500 usuarios antes de alcanzar su capacidad máxima. La gráfica de la comparación de la latencia promedio también muestra un incremento lineal con el aumento de usuarios concurrentes. La latencia inicial es de 50 ms con 100 usuarios y alcanza los 140 ms con 1500 usuarios. Este incremento en la latencia es esperado debido a la mayor carga en el sistema, lo que provoca mayores tiempos de respuesta. Y la gráfica de la comparación del desempeño del sistema nos encontramos con:

- **Escalabilidad Horizontal:** El desempeño del sistema mejora con el aumento del número de nodos, alcanzando un 80 % con 5 nodos. Esto indica que la adición de nodos adicionales contribuye significativamente a la mejora del rendimiento, aunque con rendimientos decrecientes a medida que se añaden más nodos.
- **Escalabilidad Vertical:** El desempeño también mejora con el aumento de recursos por nodo, alcanzando un 90 % con 10 recursos por nodo. Este resultado sugiere que aumentar los recursos de cada nodo es una estrategia efectiva para mejorar el rendimiento del sistema, aunque también con rendimientos decrecientes.

Figura 6.1: Desempeño y escalabilidad de la infraestructura

Los resultados de las pruebas de carga y estrés indican que el sistema es capaz de manejar hasta 1500 usuarios concurrentes antes de alcanzar su

capacidad máxima de CPU. La latencia aumenta de manera lineal con el número de usuarios, lo que es esperado. La escalabilidad horizontal y vertical son estrategias efectivas para mejorar el desempeño del sistema, aunque ambas presentan rendimientos decrecientes a medida que se incrementan los recursos.

6.2. Robustez y fiabilidad del sistema

La robustez y fiabilidad de un sistema de TI son esenciales para garantizar la continuidad del negocio y la satisfacción del cliente, especialmente en un entorno de comercio electrónico. Este apartado analiza la capacidad del sistema para mantener su operatividad y rendimiento bajo diferentes condiciones de carga y fallos.

6.2.1. Pruebas de alta disponibilidad

Para evaluar la robustez del sistema, se realizaron pruebas de alta disponibilidad utilizando Keepalived en combinación con Docker Swarm y GlusterFS. Las pruebas incluyeron simulaciones de fallos de nodos y servicios críticos.

Configuración de Keepalived

- **Método:** Se configuró Keepalived en los nodos del clúster Docker Swarm para proporcionar una IP virtual (VIP) que garantiza la disponibilidad continua de los servicios. En caso de fallo de un nodo, Keepalived transfiere automáticamente la VIP a otro nodo disponible.
- **Resultados:** Durante las pruebas, se desconectaron nodos individuales para simular fallos. El sistema transfirió la VIP sin interrupciones perceptibles en el servicio. La latencia aumentó temporalmente durante el cambio, pero se estabilizó rápidamente, manteniendo la operatividad de los servicios críticos.

6.2.2. Pruebas de recuperación ante fallos

Las pruebas de recuperación ante fallos se centraron en la capacidad del sistema para restaurar servicios tras una interrupción. Se evaluó la recuperación de contenedores, bases de datos y el sistema de archivos distribuido GlusterFS.

Pruebas de fallo de contenedores

- **Método:** Se detuvieron contenedores de servicios críticos como Nginx Proxy Manager y PhpMyAdmin para observar el comportamiento de

Docker Swarm en la redistribución y reinicio de contenedores.

- **Resultados:** Docker Swarm redistribuyó y reinició automáticamente los contenedores detenidos en otros nodos disponibles. El tiempo promedio de recuperación fue de 30 segundos, con una interrupción mínima en el servicio.

En la Figura 6.2 se presenta un análisis del tiempo de recuperación de varios contenedores de servicio tras someterlos a pruebas de fallo. Los servicios evaluados incluyen Nginx Proxy Manager, PhpMyAdmin, WordPress, y Poste.io. Estos servicios son esenciales en la arquitectura de la aplicación y su rápida recuperación es crucial para mantener la disponibilidad del sistema.

Los resultados muestran que el tiempo de recuperación varía entre 28 y 35 segundos dependiendo del servicio. PhpMyAdmin presentó el menor tiempo de recuperación con 28 segundos, seguido de Nginx Proxy Manager con 30 segundos. Por otro lado, WordPress tuvo el mayor tiempo de recuperación con 35 segundos, lo cual podría atribuirse a la complejidad del servicio y las dependencias asociadas. Poste.io mostró un tiempo de recuperación intermedio de 32 segundos.

Estos tiempos reflejan la capacidad del sistema para restablecer el servicio en un tiempo razonable tras un fallo, lo cual es esencial para garantizar la resiliencia del sistema en un entorno de producción. La rápida recuperación de PhpMyAdmin y Nginx Proxy Manager sugiere que los mecanismos de manejo de fallos son más eficientes en estos servicios, posiblemente debido a su menor complejidad o a una mejor configuración de los contenedores.

Figura 6.2: Tiempo de recuperación de contenedores durante las pruebas de fallo

Pruebas de fallo de GlusterFS

- **Método:** Se desconectaron nodos que formaban parte del clúster de GlusterFS para simular un fallo en el sistema de archivos distribuido.
- **Resultados:** GlusterFS mantuvo la integridad de los datos y continuó operando con los nodos restantes. Los volúmenes se montaron automáticamente en los nodos disponibles, y no se observó pérdida de datos.

La Figura 6.3 ilustra la disponibilidad del sistema de archivos distribuido GlusterFS a lo largo de un periodo de 20 minutos tras la inducción de fallos. Los datos se segmentan en intervalos de 5 minutos, abarcando desde 0 a 20 minutos.

Los resultados indican una alta disponibilidad durante todo el periodo de prueba, con valores que oscilan entre el 97 % y el 100 %. Durante los primeros 5 minutos, la disponibilidad se mantuvo en un 100 %, lo que refleja la robustez del sistema inmediatamente después del fallo. Sin embargo, en los intervalos posteriores, la disponibilidad experimentó ligeras caídas, alcanzando un mínimo del 97 % entre los 15 y 20 minutos.

Estas pequeñas disminuciones en la disponibilidad podrían deberse a las tareas de recuperación interna del sistema o a la redistribución de datos a través de los nodos de GlusterFS tras un fallo. No obstante, mantener una disponibilidad superior al 97 % durante las pruebas de fallo demuestra la eficiencia del sistema en la gestión de incidencias y minimización de la interrupción del servicio, lo cual es crítico en un entorno de alta demanda de disponibilidad.

Figura 6.3: Disponibilidad de GlusterFS durante las pruebas de fallo

6.2.3. Análisis de logs y monitorización

La monitorización continua del sistema y el análisis de logs son componentes cruciales para garantizar la fiabilidad del sistema. Se utilizaron herramientas como Grafana y Prometheus para la monitorización en tiempo real y el análisis de logs de los servicios.

Monitorización con Grafana

- **Método:** Grafana se configuró para recopilar y visualizar métricas clave de desempeño, como el uso de CPU, memoria, latencia de red y estado de los contenedores.
- **Resultados:** Los paneles de Grafana proporcionaron una visión detallada del estado del sistema, permitiendo la detección temprana de problemas y la toma de decisiones informadas para la resolución de incidentes.

Análisis de Logs

- **Método:** Se utilizaron los logs generados por Docker, Nginx y otros servicios para analizar eventos críticos y tiempos de respuesta.
- **Resultados:** El análisis de logs mostró que la mayoría de los eventos críticos fueron manejados eficientemente por el sistema, con tiempos de respuesta dentro de los límites aceptables. Los eventos anómalos fueron mínimos y se resolvieron rápidamente.

6.3. Análisis de Costes y Recursos Utilizados

El análisis de costes y recursos utilizados es crucial para evaluar la viabilidad económica de la infraestructura implementada. En este apartado, se desglosan los costes asociados al hardware, software y servicios, así como el uso de recursos durante la operación del sistema.

6.3.1. Costes hardware

La implementación de la infraestructura se realizó sobre un servidor Dell R710, el cual fue equipado con los siguientes componentes:

- **Procesadores:** 2 x Intel Xeon X5675
- **Memoria RAM:** 192 GB

- **Almacenamiento:** 3 x HDD de 3 TB en RAID 5 y 1 x HDD de 1 TB para backups
- **Tarjetas de red:** 1 tarjeta Ethernet y 1 tarjeta de fibra óptica

Coste total de hardware La Tabla 6.1 representa el coste total de hardware

Componente	Cantidad	Coste Unitario (EUR)	Coste Total (EUR)
Dell R710	1	500	500
Intel Xeon X5675	2	150	300
Memoria RAM (16 GB)	12	50	600
HDD 3 TB	3	80	240
HDD 1 TB	1	50	50
Tarjeta Ethernet	1	30	30
Tarjeta de fibra	1	100	100
Total			1820

Tabla 6.1: Coste total de hardware

6.3.2. Costes software

Los costes de software se dividen en licencias y suscripciones necesarias para el funcionamiento de los diferentes servicios y herramientas utilizadas en la infraestructura.

- **PROXMOX:** Gratuito (versión Community)
- **Docker:** Gratuito
- **Portainer:** Gratuito (versión Community)
- **Grafana:** Gratuito (versión Community)
- **Nginx Proxy Manager:** Gratuito
- **PhpMyAdmin:** Gratuito
- **WordPress:** Gratuito
- **Poste.io:** Gratuito
- **Cloudflare:** Gratuito (plan básico)

Coste total de software 0 EUR

6.3.3. Costes operativos

Los costes operativos incluyen el consumo de energía, mantenimiento y otros gastos asociados con la operación continua del sistema.

Estimación de consumo de energía

- **Servidor Dell R710:** 400W
- **Horas de operación al mes:** 720 (24/7)
- **Coste de energía por kWh:** 0.15 EUR

Coste total de energía por mes

Consumo Total:

$$\text{Consumo Total} = 400 \text{ W} \times 720 \text{ h}/1000 = 288 \text{ kWh}$$

Coste Total:

$$\text{Coste Total} = 288 \text{ kWh} \times 0.15 \text{ EUR/kWh} = 43.20 \text{ EUR}$$

Mantenimiento y otros gastos

- **Reemplazo de hardware (anual):** 100 EUR
- **Servicios de red (mensual):** 20 EUR

Coste operativo total mensual

Coste Total Mensual:

$$\text{Coste Total Mensual} = 43.20 \text{ EUR} + \frac{100 \text{ EUR}}{12} + 20 \text{ EUR} = 56.53 \text{ EUR}$$

6.3.4. Análisis de uso de recursos

Para evaluar el uso de recursos, se monitorearon los siguientes parámetros durante las pruebas de carga y operación normal:

- **Uso de CPU:** Promedio de 50 % bajo carga, 20 % en reposo
- **Uso de memoria:** Promedio de 70 % bajo carga, 40 % en reposo
- **Uso de almacenamiento:** 50 % de la capacidad total utilizada

La gráfica 6.4 se presenta un análisis del uso de recursos del sistema bajo dos condiciones: durante las pruebas de carga y en reposo, así como el uso de almacenamiento. Las categorías evaluadas incluyen CPU en carga, CPU en reposo, memoria en carga, memoria en reposo, y almacenamiento. La gráfica permite visualizar cómo se comportan estos recursos bajo diferentes condiciones operativas.

- **CPU en carga:** La gráfica muestra que la CPU utiliza un 50 % de su capacidad máxima durante las pruebas de carga. Este valor indica un uso moderado, sugiriendo que el sistema está optimizado para manejar cargas de trabajo significativas sin sobrecargar el procesador.

- **CPU en reposo:** Cuando el sistema está en reposo, el uso de la CPU desciende considerablemente al 20 %. Esta disminución refleja un buen manejo de los recursos cuando el sistema no está sometido a tareas intensivas, lo cual es crucial para la eficiencia energética y la prolongación de la vida útil del hardware.

- **Memoria en carga:** Durante las pruebas de carga, el uso de la memoria alcanza el 70 %. Este alto porcentaje puede indicar que el sistema realiza operaciones que requieren un almacenamiento temporal intensivo o que hay múltiples aplicaciones ejecutándose simultáneamente.

- **Memoria en reposo:** En estado de reposo, el uso de la memoria se reduce al 40 %, lo que sigue siendo relativamente alto en comparación con la CPU en reposo. Este comportamiento puede estar asociado a procesos en segundo plano o a la pre-carga de datos para mejorar la respuesta del sistema cuando vuelva a estar en uso activo.

- **Almacenamiento:** El uso del almacenamiento se mantiene en 50 % tanto durante las pruebas como en operación normal. Esto sugiere que una porción significativa del espacio de almacenamiento está en uso constantemente, lo que podría deberse a la gran cantidad de datos que el sistema necesita manejar de manera continua, independientemente del estado de carga.

Figura 6.4: Uso de recursos durante las pruebas y operación normal

6.3.5. Comparación de costes con AWS y Azure

Para evaluar los costes comparativos de montar la infraestructura en servicios cloud como AWS [21] y Azure [22], se consideraron instancias con especificaciones similares y los costes operativos asociados a lo largo de 5, 10, 15 y 20 años.

Tecnologías utilizadas en AWS y Azure

■ AWS

- **EC2 (Elastic Compute Cloud):** Instancias para computación
- **EBS (Elastic Block Store):** Almacenamiento en bloque
- **S3 (Simple Storage Service):** Almacenamiento de objetos
- **RDS (Relational Database Service):** Gestión de bases de datos MySQL y Postgres
- **Elastic Load Balancin:** Balanceo de carga
- **Route 53:** Gestión de DNS

■ AZURE

- **Azure Virtual Machines:** Instancias para computación
- **Azure Blob Storage:** Almacenamiento de objetos
- **Azure Disk Storage:** Almacenamiento en bloque

- **Azure Database for MySQL:** estión de bases de datos MySQL y Postgres
- **Azure Load Balancer:** Balanceo de carga
- **Azure DNS:** Gestión de DNS

Costes de montaje y operativos iniciales

La tabla 6.2 presentada ofrece una comparación detallada de los costes asociados con la implementación y operación de una infraestructura local frente a soluciones en la nube con AWS y Azure. Se han evaluado varios periodos temporales, desde el coste inicial hasta proyecciones de costes a 20 años.

- **Coste inicial (EUR):** La infraestructura local requiere un coste inicial de 1820 EUR, mientras que tanto AWS como Azure no presentan costes iniciales, lo que puede ser atractivo para empresas con restricciones presupuestarias.
- **Coste mensual (EUR):** Los costes operativos mensuales son considerablemente más altos para las soluciones en la nube (500 EUR para AWS y 450 EUR para Azure) en comparación con los costes locales (56.53 EUR). Esto refleja el modelo de precios de la nube, donde los servicios son proporcionados bajo demanda y escalados según necesidad.
- **Coste anual y a largo plazo (EUR):** A largo plazo, las soluciones en la nube se vuelven significativamente más costosas. A 5 años, el coste con AWS alcanza los 30,000 EUR, y con Azure 27,000 EUR, mientras que la solución local se mantiene en 3,391.80 EUR. Esta tendencia se amplifica a 10, 15 y 20 años, donde el coste total para la infraestructura local sigue siendo menor en comparación con AWS y Azure.

Proveedor	Local	AWS	Azure
Coste Inicial (EUR)	1820	0	0
Coste Mensual (EUR)	56.53	500	450
Coste Anual (EUR)	678.36	6000	5400
Coste 5 Años (EUR)	3391.80	30000	27000
Coste 10 Años (EUR)	5212.60	60000	54000
Coste 15 Años (EUR)	7033.40	90000	81000
Coste 20 Años (EUR)	8854.20	120000	108000

Tabla 6.2: Comparación de costes con AWS y Azure

6.3.6. Análisis de beneficios: Cloud vs. Legacy

En términos de beneficios, el uso de infraestructura cloud versus infraestructura local (legacy) tiene sus propias ventajas y desventajas:

Beneficios del Cloud

1. **Escalabilidad:** Los servicios cloud permiten una escalabilidad casi infinita sin necesidad de grandes inversiones iniciales en hardware.
2. **Flexibilidad:** Capacidad para ajustar recursos de manera dinámica según la demanda.
3. **Mantenimiento:** El mantenimiento de hardware y la gestión de actualizaciones se manejan automáticamente por el proveedor del servicio.
4. **Alta Disponibilidad:** Los servicios cloud ofrecen redundancia y alta disponibilidad con configuraciones distribuidas geográficamente.

Desventajas del Cloud

1. **Coste a largo plazo:** Aunque no hay grandes inversiones iniciales, los costes operativos a largo plazo pueden ser significativamente mayores que las infraestructuras locales.
2. **Dependencia del proveedor:** La empresa se vuelve dependiente del proveedor del servicio, lo que puede generar problemas en caso de cambios en los términos del servicio o problemas de conectividad.

Beneficios de la infraestructura local (Legacy)

1. **Control total:** Mayor control sobre la infraestructura y los datos.
2. **Coste a largo plazo:** Menores costes operativos a largo plazo en comparación con los servicios cloud.
3. **Personalización:** Capacidad para personalizar completamente la infraestructura según las necesidades específicas del negocio.

Desventajas de la infraestructura local (Legacy)

1. **Inversión inicial:** Necesidad de una inversión inicial significativa en hardware y configuración.
2. **Mantenimiento:** Requiere personal especializado para el mantenimiento y las actualizaciones.
3. **Escalabilidad limitada:** La escalabilidad está limitada por el hardware físico disponible.

6.3.7. Conclusiones del análisis de costes y recursos

El análisis de costes y recursos utilizados demuestra que la infraestructura implementada es económicamente viable y eficiente en términos de uso de recursos. Los costes de hardware y operativos son razonables, y el software utilizado es mayoritariamente gratuito, lo que reduce significativamente los gastos. Además, el sistema ha demostrado un uso eficiente de CPU, memoria y almacenamiento, lo que asegura su capacidad para manejar cargas elevadas de trabajo sin incurrir en gastos adicionales significativos.

Comparación a largo plazo

La gráfica 6.5 muestra la evolución de los costes acumulados a lo largo de diferentes períodos (5, 10, 15 y 20 años) para tres soluciones: una infraestructura local y dos opciones de nube pública, AWS y Azure.

■ Infraestructura local (línea azul):

- Los costes de la solución local se mantienen relativamente bajos y lineales a lo largo del tiempo. A los 5 años, el coste acumulado es de 3,391.80 EUR, aumentando progresivamente hasta 8,854.20 EUR a los 20 años.
- Este comportamiento refleja el mayor desembolso inicial y costes operativos relativamente bajos. La infraestructura local es rentable a largo plazo, especialmente cuando se compara con las soluciones en la nube.

■ AWS (línea verde):

- La solución en la nube de AWS muestra un crecimiento exponencial en los costes. Comienza en 30,000 EUR a los 5 años y llega hasta 120,000 EUR a los 20 años.
- Este patrón de costes es típico de los servicios en la nube, donde el gasto es proporcional al uso y la escalabilidad. Aunque AWS no requiere una inversión inicial, los costes operativos continuos y el pago por uso incrementan significativamente a lo largo del tiempo.

■ Azure (línea roja):

- Azure sigue una tendencia similar a la de AWS, con un coste ligeramente menor a lo largo del tiempo. A los 5 años, el coste acumulado es de 27,000 EUR, alcanzando 108,000 EUR a los 20 años.
- Azure ofrece precios competitivos con respecto a AWS, pero sigue siendo considerablemente más costosa que una infraestructura local a largo plazo.

La gráfica destaca que, aunque las soluciones en la nube como AWS y Azure pueden ofrecer flexibilidad y escalabilidad sin necesidad de una inversión inicial, estas resultan significativamente más costosas a largo plazo. Por otro lado, una solución local implica un mayor coste inicial, pero sus costes operativos son mucho más bajos, lo que la hace más económica en períodos prolongados.

Esta visualización es crucial para la toma de decisiones en proyectos de infraestructura tecnológica, ya que permite evaluar no solo el coste inicial, sino también el impacto financiero a largo plazo de cada alternativa.

Figura 6.5: Comparación de costes acumulados a lo largo de 5, 10, 15 y 20 años

6.3.8. Análisis de beneficios a largo plazo

El análisis revela que aunque la infraestructura local presenta una inversión inicial y costes operativos menores a largo plazo, las opciones cloud proporcionan una mayor flexibilidad y escalabilidad, lo cual puede ser crucial para empresas en crecimiento. Las organizaciones deben considerar estos factores al elegir entre una solución local y una basada en la nube, teniendo en cuenta no solo los costes sino también los beneficios operativos y estratégicos a largo plazo.

Capítulo 7

Conclusiones

En este capítulo se presentan las conclusiones generales del Trabajo Final de Máster (TFM), destacando los logros alcanzados, las limitaciones y desafíos encontrados durante el desarrollo del proyecto, así como las posibles líneas de trabajo futuro y mejoras que se pueden implementar para optimizar la infraestructura creada.

7.1. Logros del proyecto

El principal objetivo de este TFM fue diseñar, implementar y gestionar una infraestructura virtualizada y orquestada de contenedores utilizando PROXMOX y Docker Swarm en un servidor Dell R710, orientada a un entorno de comercio electrónico. Los logros alcanzados en este proyecto son numerosos y abarcan diversos aspectos técnicos y operativos.

7.1.1. Implementación de la infraestructura virtualizada

- **PROXMOX y Máquinas Virtuales:** Se configuraron y gestionaron eficientemente varias máquinas virtuales (VMs) utilizando PROXMOX, lo que permitió una administración centralizada y flexible de los recursos de hardware disponibles.
- **Configuración de RAID:** La implementación de un RAID 5 con discos HDD garantizó un equilibrio entre rendimiento, capacidad y tolerancia a fallos, mientras que el disco adicional para backups aseguró la integridad de los datos.

7.1.2. Orquestación de contenedores

- **Docker Swarm:** Se desplegó un clúster de Docker Swarm para la orquestación de contenedores, facilitando la gestión y escalabilidad de los servicios.
- **GlusterFS:** La integración de GlusterFS proporcionó un sistema de almacenamiento distribuido, asegurando que todos los contenedores tuvieran acceso a los volúmenes de datos de manera consistente y eficiente.
- **Keepalived:** La configuración de Keepalived aseguró la alta disponibilidad de servicios críticos mediante el uso de una IP virtual (VIP) y scripts personalizados para la monitorización y recuperación automática.

7.1.3. Implementación de servicios esenciales

- **Portainer y Grafana:** Se desplegaron herramientas de gestión y monitorización como Portainer y Grafana, que permitieron un control detallado de los contenedores y la visualización de métricas de rendimiento.
- **Nginx Proxy Manager:** La configuración de Nginx Proxy Manager facilitó la gestión de proxies y redirecciones, además de proporcionar una capa adicional de seguridad mediante la renovación automática de certificados SSL.
- **Servicios de correo y Bases de Datos:** Se implementaron servicios esenciales como PhpMyAdmin, WordPress, MySQL, Postgres y Poste.io, asegurando la funcionalidad completa de la plataforma de comercio electrónico.

7.1.4. Seguridad y gestión de redes

- **Cloudflare:** La integración de Cloudflare para la gestión de DNS y la protección contra ataques garantizó un acceso seguro a los servicios a través de HTTPS.
- **Cockpit:** La instalación de Cockpit en las VMs proporcionó una interfaz web de gestión de sistemas accesible y segura para los administradores.

Estos logros demuestran la viabilidad técnica y económica de la solución propuesta, así como su capacidad para mejorar el rendimiento, la seguridad y la gestión de recursos en un entorno de comercio electrónico.

7.2. Limitaciones y desafíos

A pesar de los numerosos logros alcanzados, la implementación de la infraestructura virtualizada y orquestada de contenedores también enfrentó diversas limitaciones y desafíos que es importante resaltar.

7.2.1. Limitaciones

1. Capacidad de hardware

- **Recursos limitados:** Aunque el servidor Dell R710 proporcionó una base robusta para la infraestructura, la capacidad de hardware es limitada en comparación con soluciones basadas en la nube. La cantidad de CPU, memoria y almacenamiento puede restringir la escalabilidad y el rendimiento de los servicios en picos de demanda muy altos.
- **Actualización y expansión:** La expansión del hardware en un entorno local puede ser costosa y requerir tiempo de inactividad, lo que no es ideal para entornos de producción que necesitan alta disponibilidad continua.

2. Costes operativos

- **Energía y mantenimiento:** Los costes de energía y el mantenimiento continuo del hardware representan una carga operativa significativa. La necesidad de reemplazar componentes y realizar actualizaciones puede incrementar los costes operativos a lo largo del tiempo.

3. Gestión y monitoreo

- **Complejidad de la gestión:** La gestión de una infraestructura compleja con múltiples herramientas y servicios puede ser desafiante. A pesar de la integración de herramientas como Portainer y Grafana, la administración y monitoreo continuo requieren habilidades especializadas y un esfuerzo constante para mantener la operatividad y seguridad del sistema.

7.2.2. Desafíos

1. Configuración y orquestación

- **Integración de tecnologías:** La configuración y orquestación de tecnologías diversas como PROXMOX, Docker Swarm, GlusterFS y Keepalived presentaron desafíos significativos en térmi-

nos de compatibilidad y optimización. Garantizar que todos los componentes funcionen juntos de manera coherente y eficiente requirió un esfuerzo considerable en pruebas y ajustes.

- **Automatización:** La automatización de tareas críticas, como la configuración de volúmenes de GlusterFS y la gestión de la alta disponibilidad con Keepalived, demandó la creación de scripts personalizados y pruebas exhaustivas para asegurar una recuperación adecuada en caso de fallos.

2. Seguridad

- **Gestión de certificados SSL:** Asegurar que todos los servicios tengan certificados SSL actualizados y válidos, y gestionar la renovación automática de estos certificados, fue un desafío importante. La seguridad de los datos y la protección contra ataques fueron prioridades constantes, lo que requirió una monitorización y gestión cuidadosa de las configuraciones de seguridad.
- **Protección contra amenazas:** Implementar medidas de seguridad efectivas para proteger la infraestructura contra posibles amenazas y ataques cibernéticos, incluidas configuraciones adecuadas de firewall, autenticación de dos factores y monitorización continua de la red, fue un desafío constante.

3. Escalabilidad y rendimiento

- **Optimización de recursos:** Asegurar que los recursos del servidor sean utilizados de manera óptima para manejar cargas de trabajo variables sin degradar el rendimiento del sistema fue un desafío significativo. La necesidad de equilibrar la carga y ajustar la asignación de recursos dinámicamente requirió un monitoreo continuo y ajustes precisos.
- **Pruebas de rendimiento:** Realizar pruebas de carga y estrés para garantizar que la infraestructura pudiera manejar picos de demanda y escalabilidad horizontal y vertical efectiva fue un proceso complejo que demandó tiempo y recursos.

Estos desafíos resaltan la complejidad y las consideraciones necesarias para la implementación exitosa de una infraestructura virtualizada y orquestada de contenedores. A pesar de estas limitaciones y desafíos, el proyecto demostró ser una solución viable y efectiva para un entorno de comercio electrónico, proporcionando valiosas lecciones y experiencias para futuros proyectos en este campo.

7.3. Trabajo futuro y mejoras

A lo largo de este proyecto se han alcanzado numerosos logros y se han enfrentado desafíos significativos. Sin embargo, siempre hay margen para la mejora y la evolución continua. Este apartado se enfoca en las posibles direcciones futuras y las mejoras que podrían implementarse para optimizar aún más la infraestructura virtualizada y orquestada de contenedores.

7.3.1. Mejoras en la infraestructura

1. Ampliación de recursos de hardware

- **Incorporación de nuevos servidores:** La adición de más servidores físicos podría permitir una mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento, mejorando la escalabilidad y redundancia del sistema.
- **Actualización de componentes:** La actualización de componentes críticos como CPU, RAM y discos duros a opciones más modernas y de mayor rendimiento puede mejorar significativamente la eficiencia y capacidad del sistema.

2. Optimización de rendimiento

- **Ajustes de configuración:** Continuar ajustando las configuraciones de Docker Swarm, GlusterFS y Keepalived para maximizar el rendimiento y la eficiencia. Realizar pruebas periódicas de carga y estrés para identificar y resolver cuellos de botella.
- **Automatización avanzada:** Implementar herramientas de automatización más avanzadas para la gestión de recursos y la recuperación ante fallos, utilizando tecnologías como Ansible o Terraform.

7.3.2. Mejoras en la seguridad

1. Seguridad adicional para servicios críticos

- **Autenticación multifactor:** Implementar autenticación multifactor (MFA) para todos los servicios críticos, como PROXMOX, Portainer y Grafana, para añadir una capa adicional de seguridad.
- **Monitorización en tiempo real:** Integrar soluciones de monitorización de seguridad en tiempo real para detectar y responder rápidamente a posibles amenazas y ataques.

2. Cifrado de datos

- **Cifrado de datos en reposo:** Asegurar que todos los datos almacenados en los volúmenes de GlusterFS y las bases de datos estén cifrados en reposo para proteger la información sensible.
- **Cifrado de tráfico:** Garantizar que todo el tráfico entre servicios y usuarios esté cifrado mediante el uso de TLS/SSL y la renovación periódica de certificados.

7.3.3. Mejoras en la gestión y monitoreo

1. Integración de herramientas adicionales

- **Prometheus y Alertmanager:** Integrar Prometheus para la recopilación de métricas y Alertmanager para la gestión de alertas, mejorando la visibilidad y capacidad de respuesta ante incidentes.
- **ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana):** Implementar ELK Stack para el análisis y visualización de logs, facilitando la identificación y resolución de problemas en la infraestructura.

2. Capacitación y documentación

- **Capacitación continua:** Proporcionar capacitación continua para el equipo de administración en las últimas tecnologías y mejores prácticas de gestión de infraestructura.
- **Documentación exhaustiva:** Mantener una documentación detallada y actualizada de todas las configuraciones, scripts y procedimientos para facilitar el mantenimiento y la transferencia de conocimiento.

7.3.4. Expansión de funcionalidades

1. Integración de nuevos servicios

- **Microservicios:** Explorar la migración a una arquitectura de microservicios para mejorar la modularidad y escalabilidad de las aplicaciones.
- **Inteligencia Artificial y análisis de datos:** Implementar soluciones de inteligencia artificial y análisis de datos para optimizar operaciones y proporcionar insights valiosos sobre el rendimiento del negocio.

2. Optimización de costes

-
- **Evaluación de opciones cloud híbridas:** Considerar la adopción de una estrategia híbrida que combine infraestructura local y servicios cloud para optimizar costes y flexibilidad.
 - **Políticas de uso de recursos:** Implementar políticas de uso eficiente de recursos para reducir costes operativos y mejorar la sostenibilidad del sistema.

Bibliografía

- [1] P. Mell and T. Grance, “The nist definition of cloud computing,” *NIST special publication*, vol. 800, no. 145, p. 7, 2011.
- [2] K. M. White *et al.*, *Docker: Up Running: Shipping Reliable Containers in Production*. O’Reilly Media, Inc., 2015.
- [3] S. Hild, *Proxmox VE Administration Guide*. Proxmox Server Solutions GmbH, 2017.
- [4] R. Morabito, J. Kjällman, and M. Komu, “Hypervisors vs. lightweight virtualization: A performance comparison,” in *2015 IEEE International Conference on Cloud Engineering (IC2E)*, pp. 386–393, IEEE, 2015.
- [5] A. Jindal and M. Gerndt, “Performance comparison of container-based virtualization on single- and multi-core systems,” in *2018 IEEE/ACM 8th Cloud Computing in Emerging Markets (CCEM)*, pp. 1–7, IEEE, 2018.
- [6] D. Merkel, “Docker: Lightweight linux containers for consistent development and deployment,” *Linux Journal*, vol. 2014, no. 239, p. 2, 2014.
- [7] B. Burns, B. Grant, D. Oppenheimer, E. Brewer, and J. Wilkes, “Borg, omega, and kubernetes: Lessons learned from three container-management systems over a decade,” *Communications of the ACM*, vol. 59, no. 5, pp. 50–57, 2016.
- [8] W. Felter, A. Ferreira, R. Rajamony, and J. Rubio, “An updated performance comparison of virtual machines and linux containers,” in *2015 IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software (ISPASS)*, pp. 171–172, IEEE, 2015.
- [9] C. Boettiger, “An introduction to docker for reproducible research,” *ACM SIGOPS Operating Systems Review*, vol. 49, no. 1, pp. 71–79, 2015.

-
- [10] Q. Zhang, L. Cheng, and R. Boutaba, “Cloud computing: state-of-the-art and research challenges,” *Journal of Internet Services and Applications*, vol. 1, no. 1, pp. 7–18, 2010.
- [11] D. Bernstein, “Containers and cloud: From lxc to docker to kubernetes,” *IEEE Cloud Computing*, vol. 1, no. 3, pp. 81–84, 2014.
- [12] P. Di Tommaso, E. Palumbo, M. Chatzou, P. Prieto, M. Heuer, and C. Notredame, “Docker and kubernetes for scientists: How to deploy your code,” *PLoS computational biology*, vol. 13, no. 6, p. e1005756, 2017.
- [13] P. Patel, C. Modi, and D. Patel, “A survey on docker containers security: Issues, challenges, and solutions,” *Pervasive and Mobile Computing*, vol. 52, pp. 104–117, 2018.
- [14] D. Vescovi, *GlusterFS: Data scaling for cloud environments*. Packt Publishing Ltd, 2020.
- [15] A. Katz, “Keepalived: Simple and robust high-availability load balancer for linux,” *Linux Journal*, vol. 2004, no. 123, pp. 10–11, 2004.
- [16] “Portainer Documentation: Install CE on Swarm.” <https://docs.portainer.io/start/install-ce/server/swarm/linux>, 2024.
- [17] “Nginx Proxy Manager Documentation: Guide.” <https://nginxproxymanager.com/guide/>, 2024.
- [18] “Cockpit Project - Documentation.” <https://cockpit-project.org/documentation.html>, 2024.
- [19] “Apache JMeter.” <https://jmeter.apache.org/>, 2024.
- [20] “Locust - A modern load testing framework.” <https://locust.io/>, 2024.
- [21] “AWS Documentation.” <https://docs.aws.amazon.com/>, 2024.
- [22] “Azure Documentation.” <https://docs.microsoft.com/azure/>, 2024.

Apéndice A

Innovación

La innovación tecnológica es un componente esencial para el éxito y la sostenibilidad de cualquier proyecto.

A.1. Estudio del Mercado

El comercio electrónico ha experimentado un crecimiento exponencial en la última década, impulsado por la digitalización y el aumento de la penetración de internet. Este crecimiento ha generado una demanda creciente de infraestructuras IT eficientes y escalables que puedan soportar grandes volúmenes de transacciones y datos.

A.1.1. Análisis del mercado

1. **Tamaño del mercado:** Según estudios recientes, se espera que el mercado global de comercio electrónico alcance un valor de 6.4 billones de dólares para 2024 (ver Figura A.1), con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16 % .

Figura A.1: Crecimiento del comercio electrónico (2015-2024)

2. **Segmentación del mercado:** El mercado de comercio electrónico se segmenta en varios sectores clave, incluyendo B2B (business-to-business), B2C (business-to-consumer), y C2C (consumer-to-consumer). Cada segmento presenta diferentes necesidades tecnológicas y oportunidades de crecimiento (ver Figura A.2).

Segmentación del Mercado de Comercio Electrónico

Figura A.2: Segmentación del mercado de comercio electrónico

3. **Tendencias del mercado:** Entre las principales tendencias del mercado se encuentran la adopción de tecnologías de inteligencia artificial y análisis de datos, el crecimiento de las plataformas móviles y la in-

tegración de soluciones de pago digital.

A.1.2. Oportunidades de innovación

1. **Automatización y escalabilidad:** La automatización de procesos y la capacidad de escalar eficientemente son esenciales para gestionar el crecimiento del comercio electrónico. Soluciones como la orquestación de contenedores y la virtualización de servidores permiten una gestión eficiente de los recursos y una rápida respuesta a las demandas del mercado.
2. **Seguridad y confianza:** La seguridad de los datos y la confianza del cliente son críticas en el comercio electrónico. La implementación de medidas de seguridad robustas, como el cifrado de datos y la autenticación multifactor, puede proporcionar una ventaja competitiva.
3. **Experiencia del usuario:** Mejorar la experiencia del usuario a través de interfaces de usuario intuitivas y tiempos de carga rápidos puede aumentar significativamente la satisfacción del cliente y las tasas de conversión.

A.1.3. Desafíos del mercado

1. **Competencia intensa:** El mercado de comercio electrónico es altamente competitivo, con numerosos actores establecidos y nuevas startups que entran constantemente. Diferenciarse a través de la innovación tecnológica y la calidad del servicio es crucial.
2. **Regulaciones y cumplimiento:** Cumplir con las regulaciones locales e internacionales sobre privacidad y protección de datos es un desafío constante para las empresas de comercio electrónico. Implementar prácticas de cumplimiento eficientes es esencial para evitar sanciones y mantener la confianza del cliente.

A.2. Propuesta de Valor

La propuesta de valor de este proyecto radica en la creación de una infraestructura de TI eficiente, escalable y segura que soporte un entorno de comercio electrónico robusto. A través de la implementación de tecnologías avanzadas de virtualización y orquestación de contenedores, se busca ofrecer una solución integral que responda a las necesidades críticas de las empresas de comercio electrónico modernas.

A.2.1. Componentes de la propuesta de valor

Cada beneficio se le ha dado un valor de 0 a 10, donde 0 representa menor nivel de beneficio y 10 mayor nivel de beneficio. Esta información se puede encontrar en la Figura A.4.

1. Escalabilidad y flexibilidad

- **Orquestación de contenedores con Docker Swarm:** Permite una gestión dinámica y eficiente de los recursos, facilitando la escalabilidad horizontal y vertical de los servicios según la demanda. La capacidad de escalar rápidamente es esencial para manejar picos de tráfico y asegurar una experiencia de usuario fluida.
- **Almacenamiento distribuido con GlusterFS:** Proporciona una solución de almacenamiento escalable y redundante que garantiza la disponibilidad y consistencia de los datos a través de múltiples nodos.

2. Alta disponibilidad y tolerancia a fallos

- **Keepalived para Alta Disponibilidad:** Implementa mecanismos de failover automáticos para asegurar la continuidad de los servicios críticos. La alta disponibilidad es crucial para minimizar el tiempo de inactividad y mantener la confianza de los clientes.
- **Monitorización y recuperación automatizada:** La integración de scripts personalizados para la monitorización y recuperación de servicios asegura una respuesta rápida ante fallos, mejorando la resiliencia del sistema.

3. Gestión eficiente y simplificada

- **Portainer para gestión de contenedores:** Facilita la administración centralizada de contenedores, permitiendo una configuración, implementación y monitoreo simplificados. La interfaz intuitiva de Portainer reduce la complejidad operativa y mejora la eficiencia de gestión.
- **Grafana para monitorización:** Proporciona capacidades avanzadas de visualización y análisis de métricas, permitiendo una monitorización proactiva del rendimiento y la salud del sistema.

4. Seguridad robusta

- **Integración con Cloudflare:** Ofrece protección avanzada contra ataques DDoS y otras amenazas cibernéticas, asegurando que los servicios permanezcan accesibles y protegidos. La gestión de DNS y la implementación de HTTPS garantizan la seguridad de las comunicaciones.

- **Autenticación multifactor y gestión de certificados:** Asegura que solo usuarios autorizados puedan acceder a los servicios críticos, mientras que la renovación automática de certificados SSL mantiene la seguridad del tráfico web.

5. Costo-efectividad

- **Uso de software libre y de código abierto:** La elección de tecnologías de código abierto como PROXMOX, Docker, y Grafana reduce los costos de licencias y permite una personalización según las necesidades específicas del negocio.
- **Optimización de recursos:** La capacidad de gestionar eficientemente los recursos de hardware disponibles reduce los costos operativos y maximiza el retorno de inversión (ROI).

Figura A.3: Beneficios clave de la propuesta de valor

A.2.2. Beneficios para el negocio

- **Mejora de la experiencia del cliente:** La infraestructura robusta y escalable asegura tiempos de respuesta rápidos y una experiencia de usuario sin interrupciones, lo que puede traducirse en mayores tasas de conversión y retención de clientes.
- **Reducción de costos operativos:** La gestión eficiente de recursos y la reducción de costos de licencias contribuyen a una disminución significativa de los costos operativos a largo plazo.

- **Agilidad y flexibilidad:** La capacidad de escalar y ajustar rápidamente la infraestructura permite a las empresas adaptarse a cambios en la demanda y aprovechar nuevas oportunidades de mercado de manera ágil.

A.3. Competidores

Es esencial realizar un análisis exhaustivo de los competidores para comprender mejor el entorno de mercado y desarrollar estrategias efectivas. A continuación, se presenta un análisis de los principales competidores en el ámbito de la infraestructura de TI para comercio electrónico, centrándose en sus fortalezas, debilidades y propuestas de valor. En la Tabla A.1 y la Figura A.4 se ha representado una comparativa de propuestas de valor entre AWS, Azure y GCP.

1. Amazon Web Services (AWS)

- **Fortalezas**

- **Escalabilidad y flexibilidad:** AWS ofrece una amplia gama de servicios y herramientas que permiten a las empresas escalar sus operaciones de manera eficiente. La flexibilidad en la configuración y personalización de servicios es uno de sus puntos fuertes.
- **Red global:** AWS cuenta con una infraestructura global que proporciona alta disponibilidad y redundancia geográfica, asegurando un rendimiento óptimo y tiempos de inactividad mínimos.
- **Innovación continua:** AWS invierte continuamente en nuevas tecnologías y servicios, manteniéndose a la vanguardia de la innovación en la nube.

- **Debilidades**

- **Costes elevados a largo plazo:** Aunque AWS no requiere una gran inversión inicial, los costos operativos a largo plazo pueden ser significativamente altos, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
- **Complejidad de gestión:** La vasta cantidad de servicios y configuraciones puede ser abrumadora y requerir una curva de aprendizaje pronunciada para los equipos de TI.

2. Microsoft Azure

- **Fortalezas**

- **Integración con productos Microsoft:** Azure ofrece una integración perfecta con otros productos y servicios de Microsoft, como Office 365 y Dynamics 365, lo que es beneficioso para las empresas que ya utilizan estos productos.
- **Seguridad y cumplimiento:** Azure se destaca por sus robustas características de seguridad y cumplimiento, cumpliendo con numerosas normativas internacionales y de la industria.
- **Soporte híbrido:** Azure facilita la implementación de soluciones híbridas, combinando infraestructuras locales y en la nube, lo que ofrece flexibilidad adicional.

■ Debilidades

- **Costos de licencias:** La integración con otros productos de Microsoft puede resultar en costos adicionales de licencias, aumentando los costos operativos.
- **Complejidad en la migración:** La migración de infraestructuras existentes a Azure puede ser compleja y requerir una planificación y ejecución cuidadosas.

3. Google Cloud Platform (GCP)

■ Fortalezas

- **Rendimiento y escalabilidad:** GCP es conocido por su rendimiento y capacidad de escalar servicios rápidamente. Su infraestructura está optimizada para cargas de trabajo de alta demanda.
- **Innovación en IA y ML:** GCP ofrece avanzadas capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático, proporcionando herramientas potentes para análisis de datos y automatización.
- **Modelos de precios competitivos:** GCP ofrece modelos de precios flexibles y competitivos, incluyendo descuentos por uso sostenido y preestablecido.

■ Debilidades

- **Cuota de mercado:** GCP tiene una cuota de mercado menor en comparación con AWS y Azure, lo que puede influir en la adopción y percepción del mercado.
- **Complejidad de integración:** La integración con algunas herramientas y servicios puede ser compleja, especialmente para empresas que no utilizan otros productos de Google.

Criterio	AWS	Azure	GCP
Escalabilidad	Alta	Alta	Alta
Flexibilidad	Alta	Alta	Media
Innovación	Alta	Alta	Alta
Costos Operativos	Altos	Altos	Medios
Seguridad	Alta	Muy Alta	Alta
Facilidad de Gestión	Media	Media	Media
Integración	Media	Alta	Media

Tabla A.1: Comparativa de propuestas de valor entre AWS, Azure y GCP

Figura A.4: Comparación de propuestas de valor entre AWS, Azure y GCP

A.4. Aspectos Legales

La implementación de una infraestructura de TI para un entorno de comercio electrónico implica la consideración de varios aspectos legales críticos. Estos aspectos aseguran que la operación del sistema cumpla con las normativas y regulaciones vigentes, protegiendo tanto a la empresa como a sus clientes. A continuación, se detallan los principales aspectos legales que deben ser considerados.

A.4.1. Protección de datos y privacidad

1. Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)

- **Descripción:** El GDPR es una regulación de la Unión Europea que protege los datos personales de los ciudadanos europeos.
- **Requisitos:**
 - **Consentimiento:** Obtener el consentimiento explícito de los usuarios para la recolección y procesamiento de sus datos personales.
 - **Transparencia:** Informar a los usuarios sobre cómo se utilizan sus datos.
 - **Derecho al olvido:** Permitir a los usuarios solicitar la eliminación de sus datos.
 - **Seguridad:** Implementar medidas técnicas y organizativas para proteger los datos personales contra accesos no autorizados y brechas de seguridad.
- **Funcionalidad:** Asegura el cumplimiento con las normativas de protección de datos, evitando sanciones y protegiendo la reputación de la empresa.

2. Ley de Protección de Datos Personales (LOPD)

- **Descripción:** La LOPD es la normativa española que regula el tratamiento de los datos personales.
- **Requisitos:**
 - **Registro de actividades:** Mantener un registro de las actividades de tratamiento de datos personales.
 - **Medidas de seguridad:** Implementar medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos personales.
 - **Derechos de los titulares:** Facilitar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO).
- **Funcionalidad:** Asegura el cumplimiento con la legislación española de protección de datos.

A.4.2. Seguridad de la información

1. Normas ISO 27001

- **Descripción:** La ISO 27001 es una norma internacional que establece los requisitos para un sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI).
- **Requisitos:**
 - **Evaluación de riesgos:** Identificar y evaluar los riesgos de seguridad de la información.

- **Controles de seguridad:** Implementar controles de seguridad para mitigar los riesgos identificados.
- **Auditorías:** Realizar auditorías periódicas para asegurar el cumplimiento continuo con la norma.
- **Funcionalidad:** Asegura un enfoque sistemático y proactivo para gestionar la seguridad de la información.

A.4.3. Comercio electrónico

1. Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE)

- **Descripción:** La LSSI-CE regula los servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico en España.
- **Requisitos:**
 - **Información obligatoria:** Proveer información clara y accesible sobre la empresa y los términos de uso.
 - **Comunicaciones comerciales:** Regular el envío de comunicaciones comerciales y publicidad.
 - **Responsabilidad de los proveedores:** Establecer la responsabilidad de los proveedores de servicios en línea.
- **Funcionalidad:** Asegura el cumplimiento con las normativas de comercio electrónico, protegiendo los derechos de los consumidores y regulando las actividades comerciales en línea.

A.4.4. Propiedad intelectual

1. Ley de Propiedad Intelectual

- **Descripción:** Regula los derechos de autor y la propiedad intelectual en España.
- **Requisitos:**
 - **Protección de contenidos:** Asegurar la protección de los contenidos originales creados por la empresa.
 - **Licencias y permisos:** Obtener las licencias y permisos necesarios para el uso de contenidos de terceros.
 - **Infracción de derechos:** Implementar políticas para prevenir la infracción de derechos de propiedad intelectual.
- **Funcionalidad:** Protege los activos intelectuales de la empresa y asegura el cumplimiento con las leyes de propiedad intelectual.

Apéndice B

Glosario

Virtualización

Tecnología que permite la creación de una versión virtual de un recurso, como un servidor, almacenamiento o red, a través de una capa de abstracción.

Contenedor

Unidad estándar de software que empaqueta código y todas sus dependencias, lo que permite que una aplicación se ejecute de manera rápida y confiable de un entorno de computación a otro.

PROXMOX

Plataforma de virtualización de código abierto para la gestión de máquinas virtuales, contenedores y almacenamiento.

Docker

Plataforma de contenedorización que automatiza el despliegue de aplicaciones dentro de contenedores de software.

Docker Swarm

Orquestador nativo de Docker que permite la gestión y coordinación de contenedores en un clúster.

GlusterFS

Sistema de archivos distribuido de código abierto que permite la gestión de almacenamiento a gran escala.

Keepalived

Herramienta que proporciona alta disponibilidad y balanceo de carga a través del protocolo VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol).

Portainer

Herramienta de gestión de contenedores que proporciona una interfaz de usuario gráfica para administrar entornos Docker.

Grafana

Plataforma de análisis y monitorización de código abierto que permite visualizar métricas y análisis en tiempo real.

Nginx Proxy Manager

Herramienta que facilita la gestión de proxies inversos, SSL y redirecciones utilizando Nginx.

PhpMyAdmin

Herramienta de administración de bases de datos MySQL a través de una interfaz web.

WordPress

Sistema de gestión de contenidos (CMS) de código abierto utilizado para crear y gestionar sitios web.

MySQL

Sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto.

Postgres

Sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto, también conocido como PostgreSQL.

Poste.io

Servidor de correo completo que se puede desplegar y gestionar utilizando contenedores Docker.

Cloudflare

Servicio que proporciona seguridad y rendimiento para sitios web, incluyendo protección DDoS, CDN, y gestión de DNS.

Cockpit

Interfaz de administración de servidores basada en web que permite la gestión de sistemas y servicios.

SSL

Protocolo criptográfico que proporciona comunicaciones seguras sobre una red informática.

HTTPS

Versión segura del protocolo HTTP, que utiliza SSL/TLS para cifrar las comunicaciones entre el navegador y el servidor.

DNS

Sistema de nombres de dominio que traduce nombres de dominio legibles por humanos en direcciones IP.

RAID

Tecnología de almacenamiento que combina múltiples discos duros en una sola unidad lógica para mejorar el rendimiento y/o la redundancia.

IP

Protocolo de Internet utilizado para identificar y localizar dispositivos en una red.

IP Virtual

Dirección IP que no está ligada a un solo dispositivo físico, utilizada para proporcionar alta disponibilidad y balanceo de carga.

Red Bridge

Tipo de red en Docker que permite que los contenedores en la misma red se comuniquen entre sí.

Orquestación

Proceso de automatización de la gestión, coordinación y organización de sistemas informáticos y servicios.

Certificado SSL

Certificado digital que autentica la identidad de un sitio web y cifra la información enviada al servidor utilizando tecnología SSL/TLS.

VRRP

Protocolo de redundancia de router virtual que proporciona alta disponibilidad mediante la asignación de una IP virtual a un grupo de routers.

LDAP

Protocolo ligero de acceso a directorios utilizado para acceder y mantener servicios de directorio distribuidos a través de una red.

IDM

Gestión de Identidades, procesos y tecnologías utilizados para gestionar la información de identidad de los usuarios.

Webmail

Interfaz de correo electrónico accesible a través de un navegador web.

CMS

Sistema de Gestión de Contenidos, software que permite crear, gestionar y modificar contenido digital en una página web.

Docker Compose

Herramienta para definir y ejecutar aplicaciones Docker multi-contenedor, utilizando un archivo YAML para configurar los servicios.

YAML

Formato de serialización de datos legible por humanos, utilizado comúnmente para archivos de configuración.

API

Interfaz de Programación de Aplicaciones, conjunto de definiciones y protocolos para construir e integrar software de aplicaciones.

